

ACTAS

2º Congreso

Internacional

DiGRA México 2024

Editoras: Ruth S. Contreras Espinosa, Blanca Estela López Pérez

Actas del 2o Congreso DIGRA Mx 2024

Archivo Digital: descarga y online

DIGRA Mx

Es un punto de encuentro de investigadores, académicos, estudiantes y profesionales de los videojuegos en México, con la intención de fomentar la colaboración a nivel nacional e internacional, así como promover enfoques locales en los estudios de juegos. Nos interesa la investigación de calidad sobre juegos y promover la colaboración y la difusión del trabajo de todos los miembros. DIGRA México es una organización sin fines de lucro y de base voluntaria. El Capítulo DIGRA México tiene como objetivos:

- Promover el carácter científico del campo de estudios de juegos, orientando a instituciones de investigación y agencias de financiamiento en todo México para que adopten los videojuegos como un área valiosa.
- Fomentar el networking y la colaboración entre investigadores, académicos, estudiantes y profesionales de la industria del juego mexicanos.
- Promover enfoques locales en los estudios de juegos, así como la investigación local.
- Apoyar la docencia en materias relacionadas con los juegos en todos los niveles educativos, principalmente en las Universidades.
- Promover vínculos entre investigadores, académicos y desarrolladores de juegos.
- Hacer que la investigación internacional sea más accesible para los actores mexicanos, quienes a menudo no pueden participar en las conferencias principales de DIGRA debido a las distancias geográficas.
- Cerrar la brecha entre la comunidad internacional y los investigadores, académicos y estudiantes de juegos mexicanos debido a restricciones lingüísticas.

Índice

Análisis de la representación de la violencia en el tráiler de Grand Theft Auto VI: Un est comparativo con Grand Theft Auto V y su reflejo de la realidad social <i>Elisabet Fonts y Daniel Hurtado</i>	5
Explorando el Potencial Emergente del Metaverso en la Educación por medio de la Gamificación <i>Marco Yamba-Yugsi, Ruth S. Contreras-Espinosa y Jorge Maldonado-Mabanad</i>	8
Red Wings: Aces of the Sky como videojuego parahistoriográfico <i>Oscar Joaquín Solano Ramírez</i>	12
Game Jams como herramientas valiosas para el desarrollo de habilidades del siglo XXI <i>Jose Luis Eguia-Gómez y Ruth S. Contreras-Espinosa</i>	15
¿Estamos formando íntegramente a los futuros desarrolladores de videojuegos? Importancia de incluir temas de ética en los planes de estudio de las carreras de desarrollo de videojuegos <i>Carlo Andrés Hinojosa Relión</i>	19
Los juegos de rol como estrategia de enseñanza en STEAM <i>Ricardo Morales Carbajal</i>	22
Surgimiento de los Videojuegos en el Contexto Occidental: Un Análisis Histórico <i>Maribel Reyes Calixto</i>	25
Diseño de Transición - Una propuesta ante los efectos psicológicos derivados de la pandemia en jóvenes universitarios <i>Daniela Sarai Martínez Pérez</i>	29
Dungeon Crawlers en tablero y su narrativa experiencial: Sumergiéndonos en Zombicide Plaga Negra <i>Eva Moranchel Basurto</i>	32
Impacto de la adaptación de técnicas de experiencia de usuario en la evaluación de videojuegos <i>Emiliano Labrador Ruiz de la Hermosa, Eva Villegas Portero y Josep Torelló Oliver, Palmira González Erena y Sara Fernández Guinea</i>	35
La transposición de las claves interpretativas en el videojuego, el caso de Age of Empires II	

<i>José Ángel Ruiz Cuevas</i>	38
Videojuegos, la narrativa personal que nace de la exploración y la interpretación	
<i>Luis Eduardo López Vázquez</i>	42
El acoso escolar y el suicidio a través de la ludonarrativa. Estudio de caso del videojuego Silent Hill: The Short Message	
<i>Guillermo Paredes-Otero</i>	45
Conjunto metodológico para el diseño de un Juego Serio en Educación no formal	
<i>Juan Ramón García Chávez</i>	48

Análisis de la representación de la violencia en el tráiler de Grand Theft Auto VI: Un estudio comparativo con Grand Theft Auto V y su reflejo de la realidad social

Elisabet Fonts¹ y Daniel Hurtado¹

¹Universitat Politècnica de Catalunya, Terrassa, España
elisabet.fonts@citm.upc.edu

Resumen

Este estudio se enfoca en el análisis visual y narrativo del tráiler de Grand Theft Auto VI, con el objetivo de identificar y examinar las representaciones y críticas socioculturales presentes. Utilizando una metodología donde se analizan elementos visuales, diálogos y escenarios para explorar temas como la representación de género, la crítica al "sueño americano", y las referencias a eventos sociopolíticos actuales. A través de un análisis cuantitativo y cualitativo, se clasificará los elementos de violencia presentes en el tráiler así como: elementos socioeconómicos y la representación sesgada de la mujer, según la metodología propuesta por (Scharrer, 2004). Se comparan estos elementos con los presentes en el tráiler de GTA V para evaluar si ha habido cambios sustanciales en el nivel de violencia y se analizará el papel y representación de la mujer de ambos tráileres. Este análisis proporciona una visión crítica sobre la evolución de la representación de la violencia y el género en la serie GTA. Los hallazgos sugieren que el tráiler de GTA VI incorpora críticas complejas y multifacéticas a la sociedad contemporánea, reflejando y cuestionando temas de actual relevancia cultural y social.

Palabras clave: Grand Theft Auto VI, análisis de la violencia, representación de género, videojuegos y sociedad

1 Introducción

En el cruce entre de la cultura mediática y las narrativas digitales contemporáneas, la serie Grand Theft Auto (GTA) de Rockstar Games destaca por su audaz exploración de la violencia y la representación de género dentro de vastos universos virtuales. Este estudio propone un análisis comparativo exhaustivo de los tráileres de Grand Theft Auto V (GTA V) y Grand Theft Auto VI (GTA VI), con el fin de discernir la evolución en la representación de estos elementos críticos a lo largo de más de una década. Específicamente, el artículo se apoya en la metodología propuesta por Scharrer, para clasificar y evaluar la violencia con la finalidad de comprender cómo este elemento narrativo ha evolucionado en términos de frecuencia y contexto (Scharrer, 2004).

Además, este artículo se sumerge en la integración de eventos sociopolíticos reales, como los sucesos destacados en Florida en 2013, dentro de la narrativa de GTA VI para ofrecer una experiencia de juego profundamente inmersiva y relevante. La teoría de narrativas transmedia y el análisis del potencial expresivo de los videojuegos sirven como marcos teóricos para entender cómo estas representaciones no solo enriquecen la narrativa del juego, sino que también contribuye a una experiencia de juego más auténtica y verosímil (Bogost, 2007; Jenkins, 2006). A través de este análisis, se busca contribuir al debate académico sobre el papel de los videojuegos como medios de expresión cultural y social, destacando cómo GTA actúa como un espejo de las dinámicas socioculturales y políticas contemporáneas (Scolari, 2013).

2 Métodos/metodología utilizada para la investigación

Este estudio utiliza un análisis de contenido cualitativo para comparar la representación de la violencia y el género en los tráileres de Grand Theft Auto V (GTA V) y Grand Theft Auto VI (GTA VI). Utilizando la clasificación de Scharrer (2004) para la violencia y análisis de contenido de género y aspectos socioeconómicos, se evaluaron los tráileres para identificar la frecuencia y el contexto de estos elementos. Se estableció una línea temporal en los tráileres, permitiendo una comparación precisa entre ambos juegos. Este enfoque se complementó con teorías de narrativas transmedia (Jenkins, 2006) y análisis de género en videojuegos (Shaw, 2014), enriqueciendo el entendimiento de su evolución narrativa y su relevancia cultural.

3 Resultados

El análisis comparativo entre los tráileres de GTA V y GTA VI destaca una clara evolución en la presentación de la violencia, los elementos socioeconómicos y la representación de género. La violencia, que constituye el 31,8% del contenido en GTA V, se intensifica en GTA VI, llegando al 58%, lo que señala una mayor focalización en dicha temática. Por otro lado, la representación de elementos socioeconómicos disminuye de 56,8% en GTA V a 26% en GTA VI.

En relación con la representación de género sesgada, GTA V incluye un 11,4% de representación de género, mientras que GTA VI amplía esta proporción al 16%, destacando la inclusión de un personaje femenino como protagonista. Adicionalmente, GTA VI introduce una capa de realismo con la inclusión de 12 incidentes basados en eventos reales de Florida, proporcionando una conexión directa con experiencias sociales contemporáneas.

4 Conclusión

El análisis comparativo de los tráileres de GTA V y GTA VI revela una notable evolución en la representación de la violencia, cambio hacia la inclusividad de género, y la incorporación de eventos reales, mostrando una narrativa más compleja y crítica hacia la sociedad. Destaca el aumento en la representación de la violencia y la introducción de Lucía como la primera mujer protagonista en GTA VI, simbolizando un paso hacia el empoderamiento femenino. Sin embargo, a pesar de este avance en la representación de género a través de la protagonista, los personajes secundarios en el tráiler de GTA VI aún reflejan representaciones de género sesgadas, sugiriendo que la evolución hacia una representación de género completamente equitativa y positiva en el universo GTA es un proceso aún en desarrollo. La inclusión de sucesos reales en GTA VI aumenta su relevancia cultural y social, reforzando la posición de la serie como una plataforma para la crítica social. Este estudio subraya la importancia de continuar el diálogo académico sobre los videojuegos, destacando su impacto en las percepciones culturales y sociales contemporáneas (Wolf, 1991).

Referencias

- Bogost, I. (2007). Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames. *Persuasive Games*.
<https://doi.org/10.7551/MITPRESS/5334.001.0001>
- Jenkins, H. (2006). *Convergence Culture*. www.paidos.com
- Scharrer, E. (2004). Virtual Violence: Gender and Aggression in Video Game Advertisements. *Mass Communication and Society*, 7(4), 393–412. https://doi.org/10.1207/S15327825MCS0704_2
- Scolari, C. A. (2013). *Narrativas transmedia: Cuando todos los medios cuentan (Deusto) eBook : Scolari, Carlos Alberto: Amazon.es: Libros*.
- Shaw, A. (2014). *Gaming at the edge : sexuality and gender at the margins of gamer culture*. 317.
- Wolf, N. (1991). *El mito de la belleza*.

Explorando el Potencial Emergente del Metaverso en la Educación por medio de la Gamificación

Marco Yamba-Yugsi¹

¹ Universidad Católica de Cuenca, Posgrado, Cuenca, Ecuador

marco.yamba@ucacue.edu.ec

Ruth S. Contreras-Espinosa²

² Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya, Vic, España

ruth.contreras@uvic.cat

Jorge Maldonado-Mahauad³

³ Universidad de Cuenca, Dirección de Innovación Educativa, Cuenca, Ecuador

jorge.maldonado@ucuenca.edu.ec

Resumen

La educación en línea presenta desafíos significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, el presente estudio explora cómo la gamificación en el metaverso puede superar la falta de compromiso y motivación por parte del estudiante. Para lo cual, se explora información a través de un análisis conceptual y la revisión de buenas prácticas que han sido documentadas en los artículos revisados. Encontrando que el metaverso y la gamificación ofrecen un enfoque innovador, que transforman el aprendizaje normal en una experiencia interactiva. Asimismo, la Generación Z es la que mayores beneficios educativos encuentra en esta forma de aprendizaje, debido a que son nativos digitales y se pueden adaptar más rápido a entornos virtuales. Estas actividades mejoran el rendimiento académico, por medio de la motivación, convirtiéndose en una herramienta poderosa para promover el éxito académico.

Palabras clave: educación, gamificación, metaverso, innovación educativa.

1 Introducción

La tecnología avanza de manera exponencial en diferentes campos (Kurzweil, 2006), uno de estos campos es la educación. Con lo cual, han surgido nuevas oportunidades, y al mismo tiempo, nuevos desafíos (Rudolph-Solero et al., 2024). En este sentido, tenemos una tecnología y una metodología que pueden trabajar en conjunto con la educación para afrontar algunos desafíos. La primera, es la tecnología del metaverso: un espacio digital que da a los usuarios la posibilidad de interactuar mediante sus avatares, para crear experiencias educativas únicas (Rahman et al., 2024; Park & Kim, 2022). La segunda, es la metodología de la gamificación: una técnica efectiva que se utiliza para fomentar el compromiso y la motivación del estudiante, mediante elementos de juegos en otros entornos (Park et al., 2021).

La gamificación en un entorno de metaverso puede ayudar a incrementar la comprensión de nuevos conocimientos (Pellas & Mystakidis, 2020), creando una experiencia de aprendizaje única para los estudiantes e influyendo en su comportamiento (Thomas et al., 2023). De esta forma, los estudiantes reciben los contenidos

para el aprendizaje y las actividades prácticas de una manera positiva debido a su facilidad de uso (Rojas et al., 2023). Así, las actividades gamificadas dentro del metaverso desempeñan un papel importante en el ámbito educativo (Yang et al., 2024), siendo una posible alternativa a los métodos tradicionales de aprendizaje (El Borji & El Haji, 2022). Todo esto, debido a que el éxito en el aprendizaje, depende del comportamiento de los estudiantes en el curso (Maldonado-Mahauad, et al., 2023) y la gamificación dentro del metaverso, puede ser un aliado importante que facilite este proceso de una mejor manera que los métodos tradicionales.

En general, a pesar de las múltiples ventajas del metaverso y la gamificación (Yang et al., 2024), en generar experiencias valiosas e innovadoras (Flavian et al., 2024), estos se estudian por separado. Por lo tanto, es importante revisar la práctica actual y las teorías asociadas para evaluar adecuadamente su alcance. En este sentido, se ha preparado la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo puede la integración de la gamificación en el metaverso mejorar el compromiso y el rendimiento académico de los estudiantes en diferentes contextos educativos? Con lo cual el objetivo del presente es explorar el potencial emergente del metaverso en la educación mediante la gamificación, a través de un análisis conceptual y la síntesis de buenas prácticas documentadas en la literatura existente.

2 Métodos/metodología utilizada para la investigación

Para la realización de la presente investigación se utilizó una metodología alternativa mediante un análisis conceptual y síntesis de buenas prácticas, el cual permitió obtener definiciones y características relacionadas con el metaverso, educación y la gamificación. Para lo cual se siguió el siguiente proceso: Primero, antes de empezar la búsqueda se estableció criterios de búsqueda como la relevancia, recencia y autoridad. Segundo, la búsqueda de artículos se realizó únicamente dentro de las bases de datos académicas WOS y Scopus, con la cadena de búsqueda ("*Metaverse*" OR "*Virtual Worlds*" OR "*Metaverso*") AND ("*Gamification*" OR "*Game-Based Learning*" OR "*Serious Games*" OR "*Gamificación*") AND ("*Educación*" OR "*Learning*" OR "*Teaching*" OR "*Educación*"). Tercero, utilizando la herramienta en línea *Rayyan ai* se procedió a clasificar los documentos más relevantes. Finalmente, se extrajo la información para complementar este estudio acerca del potencial emergente del metaverso en la educación por medio de la gamificación.

3 Resultados

La integración de la tecnología del metaverso y la metodología de la gamificación pueden mejorar las experiencias de aprendizaje en entornos interactivos e inmersivos (Yang et al., 2024). De esta manera, abordamos desafíos que son notables hoy día como la motivación y el interés por parte de los estudiantes (Park & Kim, 2022), permitiendo el aprendizaje de pensamientos completos (Yang et al., 2024) de una forma más fácil, que con los métodos tradicionales.

Para que la experiencia del usuario sea más agradable y atractiva Park, et al., (2021) recomienda implementar elementos de gamificación como desafíos, recompensas y tablas de clasificación. Lo que repercute positivamente en el compromiso y la motivación de los estudiantes (Rudolphi-Solero et al., 2024).

El metaverso por su naturaleza, permite un aprendizaje colaborativo, ya sea con el profesor o entre estudiantes. Los estudiantes al participar en actividades colaborativas mejoran su aprendizaje, por ende, los resultados académicos (Rudolphi-Solero et al., 2021). Esto se debe a que los estudiantes pueden interactuar, aprender y participar en actividades estructuradas, lo que mejora sus conocimientos y su presencia social (Park & Kim, 2022).

La Generación Z se caracteriza por su afinidad con las experiencias de juego, habiendo nacido prácticamente junto con estas tecnologías (Park & Kim, 2022; Ahmad et al., 2022). Por lo tanto, incorporar experiencias similares en un metaverso puede ser altamente beneficioso para el aprendizaje.

4 Conclusión

La integración de la gamificación en el metaverso puede mejorar significativamente el rendimiento académico de estudiantes de la Generación Z, principalmente si se utilizan desafíos virtuales, sistemas de recompensas e interacciones sociales. Además, el uso de la gamificación ofrece experiencias divertidas que motivan y despiertan el interés, ofreciendo oportunidades educativas diferentes a las que se dan en las clases tradicionales.

Referencias

- Agustini, K., Putrama, M., Wahyuni, D., & Mertayasa, N. (2023). Applying Gamification Technique and Virtual Reality for Prehistoric Learning toward the Metaverse. *International Journal of Information and Education Technology*, 13(2), 247-256. <https://doi.org/10.18178/ijiet.2023.13.2.1802>
- Ahmad, I., Sharma, S., Singh, R., Gehlot, A., Priyadarshi, N., & Twala, B. (2022). MOOC 5.0: A Roadmap to the Future of Learning. *Sustainability*, 14(18), 11199. <https://doi.org/10.3390/su141811199>
- El Borji, Y., & El Haji, E. (2022). SG-LOM as Metadata Description for Serious Games to Benefit from LMS Monitoring Features. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET)* (9), 257-272. <https://doi.org/10.3991/ijet.v17i09.29503>
- Flavian, C., Ibanez-Sanchez, S., Orus, C., & Barta, S. (2024). The dark side of the metaverse: The role of gamification in event virtualization. *International Journal of Information Management*, 75, 102726. <https://doi.org/10.1016/j.jinfomgt.2023.102726>
- Inchamnan, W. (2023). Inchamnan, W. (2023). Gamification Pedagogy Trigger Design for Creative Experiences in Metaverse Class Room. *Journal of Applied Science and Emerging Technology (JASET)*, 22(2), 251539. <https://doi.org/10.14416/jaset.kmutnb.2023.02.003>
- Kurzweil, R. (2006). *The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology*. Berlin: Lola Books GbR. <https://doi.org/10.2307/20031996>
- Maldonado-Mahauad, J., Auquilla, A., Abad, K., Veintimilla-Reyes, J., & Zúñiga-Prieto, M. (2023). Predicting Learners' Performance in a Programming Massive Open Online Course. *Latin American Conference on Learning Technologies* (págs. 214-225). Singapore: Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-7353-8_17

- Park, S., & Kim, S. (2022). Identifying world types to deliver gameful experiences for sustainable learning in the metaverse. *Sustainability*, 14(3), 1361. <https://doi.org/10.3390/su14031361>
- Park, S., Min, K., & Kim, S. (2021). Differences in Learning Motivation among Bartle's Player Types and Measures for the Delivery of Sustainable Gameful Experiences. *Sustainability*, 13(16), 1-10. <https://doi.org/10.3390/su13169121>
- Pellas, N., & Mystakidis, S. (2020). A Systematic Review of Research about Game-based Learning in Virtual Worlds. *J. Univers. Comput. Sci.*, 26(8), 1017-1042. <https://doi.org/10.3897/jucs.2020.054>
- Rahman, H., Wahid, S., Ahmad, F., & Ali, N. (2024). Game-based learning in metaverse: Virtual chemistry classroom for chemical bonding for remote education. *Education and Information Technologies*, 1-25. <https://doi.org/10.1007/s10639-024-12575-5>
- Rojas, E., Huelsmann, X., Estriegana, R., Rueckert, F., & Garcia-Esteban, S. (2023). Students' Perception of Metaverses for Online Learning in Higher Education: Hype or Hope? *Electronics*, 12(8), 1867. <https://doi.org/10.3390/electronics12081867>
- Rudolphi-Solero, T., Lorenzo-Álvarez, R., Domínguez-Pinos, D., Ruiz-Gomez, M. J., & Sendra-Portero, F. (2024). An Interuniversity Competition for Medical Students to Learn Radiology in the Second Life Metaverse. *Journal of the American College of Radiology*, 21(5), 812-821. <https://doi.org/10.1016/j.jacr.2023.09.012>
- Sharma, W., Lim, W., Kumar, S., Verma, A., & Kumra, R. (2024). Game on! A state-of-the-art overview of doing business with gamification. *Technological Forecasting and Social Change*, 198, 122988. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122988>
- Srisawat, S., & Piriyaawong, P. (2022). Metaverse Virtual Learning Managemt Based on Gamification Techniques Model to Enhance Total Experience. *International Education Studies*, 15(5), 153-163. <https://doi.org/10.5539/ies.v15n5p153>
- Thomas, N., Baral, R., Crocco, O., & Mohanan, S. (2023). A framework for gamification in the metaverse era: How designers envision gameful experience. *Technological Forecasting and Social Change*, 122544. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122544>
- Yang, W., Fang, M., Xu, J., Zhang, X., & Pan, Y. (2024). Exploring the Mediating Role of Different Aspects of Learning Motivation between Metaverse Learning Experiences and Gamification. *Electronics*, 13(7), 1297. <https://doi.org/10.3390/electronics13071297>

Red Wings: Aces of the Sky como videojuego parahistoriográfico

Oscar Joaquín Solano Ramírez¹

¹Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, Ciudad de México, México

jaroze29@gmail.com

Resumen

El presente texto se sitúa dentro de los Historical Game Studies y su objetivo principal es vincular al videojuego histórico Red Wings: Aces of the Sky con las formas tradicionales de historiografía, particularmente con las categorías de análisis propuestas por José Gaos y el término parahistoriografía acuñado por el historiador Álvaro Matute. El análisis realizado al discurso videolúdico de Red Wings: Aces of the Sky sugiere que este es un videojuego parahistoriográfico, en tanto carece de categorías como la crítica y la comprensión; captando sólo un aspecto de lo acontecido. La importancia de definir al videojuego histórico como una obra parahistoriográfica es sumamente interesante, ya que refuerza los argumentos planteados por Viana-Telles, Helyom & Lynn Alves, así como los del historiador español Alberto Venegas Ramos, que sostienen que el videojuego histórico no puede ser considerado una obra historiográfica.

Palabras clave: historiografía, parahistoriografía, historical game studies, historia

1 Introducción

Los *Historical Game Studies* se han encargado de reflexionar ampliamente sobre la relación historia-videojuego. Una línea de trabajo en este campo de investigación, es aquella enfocada en estudiar el papel del videojuego histórico como obra historiográfica. Algunas de las aportaciones más significativas en esta cuestión las podemos encontrar en *Pasado interactivo* (Venegas, 2020), *Narrativa, História e ficção: os history games como obras fronteiriças* (Tellez & Alves, 2015) y *Digital games as history. How videogames represent the past and offer access to historical practice* (Chapman, 2016).

Este texto se sitúa en esta línea de trabajo y su objetivo principal es vincular al videojuego histórico *Red Wings: Aces of the Sky* con las formas tradicionales de *historiografía*, particularmente con las categorías de análisis propuestas por José Gaos y el término *parahistoriografía* acuñado por el historiador Álvaro Matute.

2 Metodología utilizada para la investigación

La palabra *historiografía* a lo largo del tiempo ha sido pensada desde diferentes corrientes de pensamiento (Rico Moreno, 2001). Por una parte, el *posmodernismo* entiende a la *historiografía* como todo discurso sobre el pasado humano. Por otra parte, la *historiografía tradicional*, situada cronológicamente antes de los años setenta es entendida como un discurso del pasado humano que debe cumplir con características específicas para definirse como tal (Ankersmit, 2004).

Siguiendo la acepción tradicional de la palabra *historiografía* José Gaos considera que todo texto historiográfico debe contener en su estructura las siguientes categorías: *investigación, crítica, comprensión o interpretación, explicación,*

reconstrucción y expresión (Gaos, 1960). La ausencia de alguna de las categorías enunciadas dará como resultado un producto no historiográfico, o en términos del historiador Álvaro Matute un producto *parahistoriográfico*, ya que apenas capta un aspecto de lo acontecido y no tiene el objetivo de hacer historia formalmente (Matute, 2019).

Red Wings: Aces of the Sky es una producción ambientada en el pasado humano, que toma como telón de fondo la Primera Guerra Mundial para desarrollar su acción y aunque no tiene el objetivo de hacer historia, es innegable que ofrece un discurso sobre la Gran Guerra (All in! Games, 2020). Dicho discurso ha sido analizado a través de la propuesta metodológica ofrecida por Adam Champan (2016), que propone a las *lexías* como unidades mínimas de sentido, siendo estas representaciones lúdicas combinables de objetos, estructuras sociales, arquitectura, procesos, acciones y conceptos.

3 Resultados

El análisis de *Red Wings: Aces of the Sky* a través de la *lexía* ha dado como resultado la catalogación de esta obra como producto *parahistoriográfico*, en tanto su discurso no muestra la existencia de dos categorías historiográficas, la crítica y la comprensión.

La crítica se puede definir como la fijación de autenticidad de las fuentes utilizadas. En *Red Wings: Aces of the Sky* esta categoría se encuentra ausente, ya que, el videojuego no enuncia en su discurso videolúdico una forma clara de identificar la veracidad de las fuentes utilizadas para su elaboración, como si lo hacen otros videojuegos históricos. Un ejemplo de ello es *Valiant Hearts*, que a través de sus coleccionables ofrece una forma de mostrar la autenticidad de sus fuentes, demostrando una amplia investigación y crítica documental.

La comprensión es definida como la capacidad que tiene el historiador o bien, aquel que elabora la obra, de entender el pasado por el presente y viceversa, es decir, el autor debe mostrar en su trabajo las diferencias que guardan el estado de las cosas dentro de su pasado, presente y futuro histórico. El relato que nos proporciona *Red Wings: Aces of the Sky* no parece mostrar esta categoría en su desarrollo, dado que su trama se centra principalmente en describir lo acontecido durante un momento de la Primera Guerra Mundial, sin comprender la complejidad de dicho conflicto armado, siendo así, más cercano a una crónica militar, que a una obra historiográfica.

Gracias a todo el desarrollo llevado a cabo podemos afirmar que esta no es una obra historiográfica, situándose dentro de lo *parahistoriográfico*, es decir, obras que no cumplen en su totalidad con las categorías de una obra historiográfica. *Red Wings: Aces of the Sky* es un videojuego de simulación aérea que no tiene la intención de hacer historia formalmente, y aunque su discurso histórico apela a la verosimilitud, es innegable que tiene cierto vínculo con la historia aeronáutica de la Primera Guerra Mundial y es un artefacto cultural que pertenece y difunde la cultura histórica.

4 Conclusión

Teóricos como Alberto Venegas (2020) y Tellez & Alves (2015) han reflexionado sobre el papel del videojuego histórico en la historia, y han calificado a este no como una obra historiográfica, sino como una obra fronteriza, o bien como un tipo de memoria, respectivamente. El postulado de Venegas de observar al videojuego histórico

como un tipo de memoria es interesante, en tanto Álvaro Matute (2019) sostiene que la memoria es un tipo de *parahistoriografía*, ya que apenas capta algún aspecto de lo acontecido. Desde los postulados teóricos de Venegas, José Gaos y Álvaro Matute se puede afirmar que el videojuego histórico no es *historiografía*, pero sí *parahistoriografía*, *memoria* y una *obra fronteriza*.

Referencias

- All in! Games. (2020). Red Wings: Aces of the Sky. All in! Games.
- Ankersmit. F. R. (2004). *Historia y tropología. Ascenso y caída de la metáfora*. Fondo de Cultura Económica.
- Chapman, Adam. (2016). *Digital games as history. How videogames represent the past and offer access to historical practice*. Routledge.
- Gaos, José. (1960). Notas sobre la historiografía. *Historia Mexicana*, 9(4), 481-508.
- Matute, Álvaro. (2019). Aproximaciones a la historiografía de la Revolución Mexicana. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Históricas.
- Rico Moreno, Javier. (2001). La historiografía como crítica. Apuntes para una teoría de la historiografía. *Historia y sociedad*, (12), 141-152.
- Venegas, Ramos. (2020). Pasado interactivo. Memoria e Historia en el videojuego. San Soleil Ediciones.
- Viana-Telles, Helyom & Lynn Alves. (2015). Narrativa, História e ficção: os history games como obras fronteiriças. *Comunicação e Sociedade*, 24, 303-317. [https://doi.org/10.17231/comsoc.27\(2015\).2103](https://doi.org/10.17231/comsoc.27(2015).2103)

Game Jams como herramientas valiosas para el desarrollo de habilidades del siglo XXI

Jose Luis Eguia-Gómez¹

¹ Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España

eguaia@ege.upc.edu

Ruth S. Contreras-Espinosa²

² Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya, Vic, España

ruth.contreras@uvic.cat

Resumen

Las habilidades del siglo XXI incluyen conocimientos, competencias y emociones clave para desenvolverse en el mundo actual. Este artículo resume tres años de diseño y análisis de game jams con estudiantes mexicanos de 12 a 16 años, con el objetivo de fomentar estas habilidades. A través de observaciones, cuestionarios abiertos y entrevistas, se identificaron mejoras en creatividad, colaboración y aprendizaje cooperativo. Aunque evaluar estas habilidades presenta desafíos, los participantes reportaron avances significativos. Finalmente, se ofrecen recomendaciones prácticas para organizar game jams orientadas al desarrollo de habilidades del siglo XXI.

Palabras clave: game jam, pensamiento crítico, creatividad, comunicación, colaboración, estudiantes.

1 Introducción

Una game jam es un evento en el que equipos multidisciplinares colaboran para crear un videojuego en un corto periodo de tiempo. Su propósito no solo es desarrollar un producto, sino también explorar procesos de conceptualización, fomentar habilidades interpersonales e intrapersonales, y fortalecer la autoeficacia y la motivación de los participantes. Estas actividades promueven habilidades clave como el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación y la colaboración. Además, el trabajo colectivo ayuda a superar barreras de participación y refuerza la interacción social, fundamental para el éxito del proyecto.

Si bien las game jams suelen centrarse en el diseño de videojuegos y en el aprendizaje técnico, el objetivo principal de esta investigación no fue enseñar a programar o diseñar, sino utilizar la dinámica de estos eventos para fomentar habilidades blandas entre estudiantes. En este sentido, se busca demostrar que incluso sin adquirir todos los conocimientos técnicos, las y los participantes pueden mejorar sus competencias en pensamiento crítico, colaboración y creatividad en un ambiente lúdico.

Las denominadas habilidades del siglo XXI (aprender, comunicar, colaborar y resolver problemas) son fundamentales en el contexto actual. Organizaciones como la UNESCO y la OCDE han destacado su importancia para el futuro sostenible de la sociedad del conocimiento. Estas habilidades, integradas en enfoques interdisciplinarios como el marco P21, permiten a los estudiantes desenvolverse mejor en la vida cotidiana y el

mercado laboral. En especial, el programa DeSeCo de la OCDE subraya la necesidad de que los individuos actúen de forma autónoma y sean responsables de su propio aprendizaje.

Este trabajo aborda un vacío en la literatura, ya que la mayoría de estudios sobre game jams se enfocan en su dimensión recreativa. Aquí se propone una visión pedagógica, presentando recomendaciones sobre cómo organizar estos eventos en contextos educativos, acortar su duración y emplearlos como actividades extracurriculares. Se resumen 3 años de investigación cualitativa (2017–2019) con estudiantes de entre 12 y 16 años y se centra analizar cómo las game jams contribuyen al desarrollo de habilidades del siglo XXI, identificar qué formato es más útil y qué recursos son necesarios para organizarlas.

2 Metodología utilizada

Entre 2017 y 2019 se llevaron a cabo tres game jams presenciales con estudiantes de 12 a 16 años, como parte de un programa del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). La participación fue voluntaria y los estudiantes ya contaban con experiencia previa en el uso de software de desarrollo de videojuegos. En total, participaron 90 estudiantes, junto con docentes, diseñadores de videojuegos e investigadores que actuaron como tutores en áreas como programación, arte y sostenibilidad. Estos expertos apoyaron a los equipos con asesorías y resolución de problemas durante el evento. Las game jams se diseñaron siguiendo recomendaciones previas sobre este tipo de eventos: tenían una duración de 6 horas, los equipos eran de máximo seis integrantes y se trabajaba en torno a una temática común. La conceptualización podía iniciarse en papel, y al final de cada jornada, los participantes presentaban sus juegos y se realizaban sesiones de discusión para compartir aprendizajes. Para optimizar los resultados, los equipos se organizaron en función de las habilidades identificadas previamente en encuestas, garantizando un equilibrio de roles (diseño, programación, narrativa, animación, coordinación).

Durante los eventos se recogieron datos cualitativos mediante encuestas antes y después de la actividad. Las encuestas iniciales recopilaban datos sobre el interés por los videojuegos y las motivaciones para participar, mientras que las posteriores incluían preguntas cerradas enfocadas en las habilidades desarrolladas, como pensamiento crítico, creatividad, comunicación y colaboración. También se exploraron las fuentes de inspiración para los juegos, los desafíos enfrentados y el trabajo en equipo. Además de las encuestas, se realizaron 40 entrevistas con estudiantes y se llevó a cabo observación directa de los eventos, documentando tanto el uso de herramientas de diseño como las dinámicas de grupo. El análisis temático de los datos, apoyado en el software Atlas.ti y una metodología hermenéutica, permitió identificar dos ejes principales: la reflexión del equipo investigador sobre el desarrollo de las habilidades 4C (creatividad, pensamiento crítico, comunicación y colaboración), y la percepción de los propios estudiantes sobre el impacto de las game jams en su aprendizaje.

3 Resultados

Las game jams pueden ser herramientas valiosas para el desarrollo de habilidades del siglo XXI (pensamiento crítico, creatividad, comunicación y colaboración), aunque su evaluación es compleja debido a su carácter

constructivista. Los participantes pueden no ser completamente conscientes de lo que han aprendido, y las autoevaluaciones no siempre reflejan aprendizajes concretos. Aun así, estas experiencias generan autoconfianza, motivación y disposición para aprender, especialmente cuando los estudiantes se ven inmersos en un proceso activo y significativo.

Durante las game jams, se identificaron cinco fases clave: generación de ideas (brainstorming), conceptualización del videojuego, creación del prototipo, testeo y presentación (pitch). Estas fases reflejan las etapas reales del desarrollo de videojuegos e impulsan tanto habilidades técnicas como habilidades blandas. En la fase de testeo, por ejemplo, los estudiantes pusieron en práctica su pensamiento crítico al identificar errores y mejorar los prototipos. Asimismo, la creatividad fue fundamental desde la ideación hasta la presentación, en la cual los participantes debían cautivar al público explicando su proyecto.

La comunicación fue otra competencia esencial durante todo el proceso. Los participantes usaron diversos canales para compartir ideas y colaborar de forma eficiente. La interacción con tutores expertos también ayudó a perfeccionar su expresión y a ganar confianza. Por su parte, la colaboración se fortaleció mediante la distribución de tareas, el apoyo entre compañeros y el uso de dinámicas que fomentaban la empatía y la organización colectiva. La combinación de tareas creativas y técnicas contribuyó a generar entornos de trabajo cooperativos y productivos.

Sin embargo, también surgieron desafíos. A nivel individual, factores como la personalidad, la competencia o las diferencias dialectales afectaron la experiencia. Colectivamente, la falta de definición de roles o de conocimientos técnicos pudo dificultar el proceso. Se recomendó implementar encuestas previas más detalladas para conocer las habilidades de los participantes, usar software colaborativo accesible y asegurar una planificación adecuada del tiempo y los recursos. Asimismo, se destacó que la duración de las game jams no debe superar las 6 horas, ya que un tiempo demasiado corto o largo puede comprometer la calidad del aprendizaje.

Por último, se ofrecieron recomendaciones clave para la organización de game jams: contar con espacios adecuados, recursos técnicos y materiales variados (digitales y no digitales), así como tutores y voluntarios que acompañen el proceso sin intervenir con prejuicios. Aunque el estudio presenta la limitación de haber sido desarrollado por los propios organizadores, lo cual puede influir en la interpretación de los resultados, también aporta una visión profunda sobre el diseño y los efectos pedagógicos de estas experiencias. Se concluye que las game jams pueden convertirse en metodologías activas para fomentar habilidades clave del siglo XXI, siempre que se adapten de forma cuidadosa a los contextos educativos.

4 Conclusiones

Las game jams son experiencias colaborativas que fomentan el aprendizaje en equipo, donde los participantes desarrollan habilidades del siglo XXI (4C: creatividad, pensamiento crítico, comunicación y colaboración) a medida que atraviesan las distintas fases de creación de un videojuego. Este estudio muestra que dichas actividades estimulan especialmente la creatividad y el pensamiento crítico, y refuerzan la capacidad de trabajar y comunicarse en grupo. Se destaca también la importancia de conformar equipos diversos en habilidades, lo cual influye directamente en la calidad del proceso creativo y colaborativo. Aunque los resultados se basan en la experiencia práctica de los autores, ofrecen orientaciones útiles sobre cómo mejorar las dinámicas de las game jams para favorecer el desarrollo de estas competencias. Además, la revisión de literatura previa resultó esencial para planificar los eventos, definir su duración y establecer el rol de tutores con competencias pedagógicas y técnicas.

Referencias

- Arya, A., Chastine, J., Preston, J., & Fowler, A. (2013). An international study on learning and process choices in the Global Game Jam. *International Journal of Game-Based Learning*, 3(1), 27–46.
<https://doi.org/10.4018/ijgbl.2013010103>
- Cooper, R., & Heaverlo, C. (2013). Problem solving and creativity and design: What influence do they have on girls' interest in STEM subject areas? *American Journal of Engineering Education*, 4(1), 27–38.
<https://doi.org/10.19030/ajee.v4i1.7852>
- Fowler, A., & Schreiber, I. (2017, February 26). Engaging under-represented minorities in STEM through game jams. En *Proceedings of the Second International Conference on Game Jams, Hackathons, and Game Creation Events* (pp. 1–5). ACM. <https://doi.org/10.1145/3055116.3055117>
- Hrehovcsik, M., Warmelink, H., & Valente, M. (2016). The game jam as a format for formal applied game design and development education. In R. Bottino, J. Jeuring, & R. C. Veltkamp (Eds.), *Games and Learning Alliance* (pp. 257–267). Springer International.
- Kultima, A. (2019, March 17). Superjammers: Motivations and experiences of exceptional game jammers in Finland. En *Proceedings of the International Conference on Game Jams, Hackathons and Game Creation Events ICGJ 2019* (pp. 1–7). ACM. <https://doi.org/10.1145/3316287.3316290>
- Meriläinen, M. (2019). First-timer learning experiences in Global Game Jam. *International Journal of Game-Based Learning*, 9(1), 30–41. <https://doi.org/10.4018/IJGBL.2019010103>
- Pollock, I., Murray, J., & Yeager, B. (2017, February 26). Brain jam: STEAM learning through neuroscience-themed game development. En *Proceedings of the 2nd International Conference on Game Jams, Hackathons, and Game Creation Events* (pp. 15–21). ACM. <https://doi.org/10.1145/3055116.3055119>
- Smith, P., & Bowers, C. (2016, March 13). Improving social skills through game jam participation. En *Proceedings of the International Conference on Game Jams, Hackathons, and Game Creation Events* (pp. 8–14). ACM. <https://doi.org/10.1145/2897167.2897171>

¿Estamos formando íntegramente a los futuros desarrolladores de videojuegos? Importancia de incluir temas de ética en los planes de estudio de las carreras de desarrollo de videojuegos

Carlo Andrés Hinojosa Relión¹

¹Universidad LaSalle Campus Condesa, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, CDMX, México

carlo.hinojosa.relion@gmail.com

Resumen

Esta investigación busca justificar el incluir materias de ética en los planes de estudio de desarrollo de videojuegos. Mediante un análisis cuantitativo de ocho escuelas y once programas, se identificaron materias de humanidades y ética. En promedio, las universidades ofrecen 46.9 materias, con 6.75 de humanidades (14.38%) y sólo 1.6 de ética (3.5%). La ética es vital tanto para el contenido de los videojuegos como para los procesos de producción, donde existen prácticas problemáticas como el "crunch", machismo y discriminación (Schreier, 2017). Las actitudes en la industria pueden deberse a la "banalidad del mal" (Cabildo, 2004), y la falta de pensamiento crítico puede llevar a acciones dañinas. El positivismo en la educación ha enfocado el estudio en las causas materiales y formales, ignorando la comprensión profunda (González Suárez, 2018). El artículo sugiere incluir materias específicas de ética para abordar problemas de la industria y fomentar soluciones en lugar de un enfoque en la ganancia monetaria.

Palabras clave: Educación, desarrollo de videojuegos, ética, crunch.

1 Introducción

En México, universidades como SAE Institute, Amerike, UMG y UP entre otras, ofrecen carreras de desarrollo de videojuegos. Esta investigación busca justificar la inclusión de materias de ética en estos planes de estudio. Se analizó cuantitativamente los planes de estudio de 8 escuelas y 11 programas, identificando primero materias de humanidades y luego de ética. El estudio revela la escasa presencia de materias de ética en estos programas y subraya la necesidad de cambiarlos en las universidades.

2 Métodos/metodología utilizada para la investigación

Cuantitativo, Documental-Exploratorio. Descriptiva, aplicativa con apoyo de datos empíricos.

3 Resultados

Para las materias de humanidades se usó la definición de Cordua: "la filosofía, la historia, la lingüística, las ciencias sociales y políticas, las artes y la literatura, el derecho, ciertas variantes de la psicología y la antropología" (Cordua, 2012). También se incluyó Diseño de juegos y diseño en general, ya que estas materias deben ser vistas desde un marco transdisciplinario y no como una ciencia positivista (López Pérez, 2023). En promedio, las universidades ofrecen 46.9 materias, de las cuales 6.75 son de humanidades (14.38%), incluyendo

Diseño de juegos, Historia del Arte y Fundamentos del diseño. En cuanto a ética, solo 1.6 materias (3.5%) se centran en este tema, cifra aumentada por la UP y la UMG, que ofrecen 5 y 6 materias de ética respectivamente. Excluyendo estas dos universidades, el promedio de materias de ética baja a 0.9. La ética en videojuegos es crucial no solo para el contenido, sino también para los procesos de producción, donde prevalecen prácticas problemáticas como el "crunch", el machismo y la discriminación (Schreier, 2017). Han (2018) y Sicart (2011) subrayan la importancia de abordar estos problemas desde una perspectiva ética, destacando casos históricos como el conflicto en Doom (Kushner, 2003).

4 Conclusión

Las malas actitudes de la industria de videojuegos se deben en gran medida a la banalidad del mal, como menciona Sissi Cabildo. La falta de pensamiento crítico y autorreflexión puede llevar a acciones dañinas, haciendo a las personas manipulables por conceptos superficiales de lo bueno y lo malo. Además, el positivismo en la educación ha generado un enfoque en dominar los objetos de estudio en lugar de comprenderlos profundamente (González Suárez, 2018). Es crucial incluir materias de ética en el desarrollo de videojuegos para abordar las problemáticas de la industria y proponer soluciones en lugar de seguir un modelo centrado en la ganancia monetaria. La educación debe enseñar a vivir, no solo a sobrevivir. Por ello, es importante aumentar las materias de ética y conciencia social en las universidades, aunque no se evaluó la calidad de las existentes en esta investigación.

Referencias

- Cabildo, S. C. (2004). Sentido arendtiano de la "banalidad del mal." *Horizonte*, 3(5), 101–130.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4740593.pdf>
- Cocoschool. (2024a, March 4). *Licenciatura en Arte para Videojuegos - COCO School México*. COCO School México.
<https://www.cocoschool.mx/licenciatura-arte-para-videojuegos/>
- Cocoschool. (2024b, March 4). *Licenciatura en Desarrollo y Programación para Videojuegos - COCO School México*. COCO School México.
<https://www.cocoschool.mx/licenciatura-desarrollo-y-programacion-videojuegos/>
- Cordua, C. (2012). LA CRISIS DE LAS HUMANIDADES. *Revista De Filosofía*, 68, 7–9.
<https://doi.org/10.4067/s0718-43602012000100002>
- González Suárez, L. (2018). Santo Tomás de Aquino vs. Bacon. Una reflexión antropológica sobre la esperanza teológica y su degradación en confianza. *Cuadernos De teología - Universidad Católica Del Norte (En línea)*, 10(2), 190-222. <https://doi.org/10.22199/S07198175.2018.0002.00001>
- Han, B. (2018). *Buen entretenimiento*. Herder Editorial.
- Ingeniería en Animación y Videojuegos | Universidad Panamericana CDMX. (n.d.).
<https://mkt.up.edu.mx/ingenieria-en-animacion-y-videojuegos>
- Ingeniería en Videojuegos. (n.d.). <http://guiadecarreras.udg.mx/ingenieria-en-videojuegos/>

- Ingeniería en Videojuegos - Universidad de Morelia. (n.d.). Universidad De Morelia. <https://www.udemorelia.edu.mx/oferta-academica/licenciatura/videojuegos/>
- Kushner, D. (2003). Masters of Doom: How Two Guys Created an Empire and Transformed Pop Culture. Random House.
- Licenciatura en Diseño de Videojuegos – UAD. (n.d.). <https://uartesdigitales.edu.mx/licdisenovideojuegos/>
- López Pérez, B. (2023). Procesos culturales para el diseño y el arte, nuevas vías de investigación para posgrado. Cuestión De Diseño, 16.
- Programación de videojuegos – Instituto Artek. (n.d.). <https://artek.edu.mx/licenciatura/programa-en-programacion-de-videojuegos/>
- Rendon, A. (2024a, April 1). Diseño de Videojuegos | Licenciatura | SAE México. SAE Institute México. <https://mexico.sae.edu/licenciatura/disenio-de-videojuegos/>
- Rendon, A. (2024b, April 1). Licenciatura en Programación de Videojuegos | SAE México. SAE Institute México. <https://mexico.sae.edu/licenciatura/programacion-de-videojuegos/>
- Schreier, J. (2017). Blood, sweat, and pixels: The Triumphant, Turbulent Stories Behind How Video Games Are Made. HarperCollins.
- Sicart, M. (2011). The ethics of computer games. MIT Press.
- Topic: Video game industry. (2024, January 10). Statista. <https://www.statista.com/topics/868/video-games/#topicOverview>
- UNIVERSIDAD AMERIKE. (2024a, March 11). Creación Artística para Videojuegos y Medios Digitales - UNIVERSIDAD AMERIKE. <https://amerike.edu.mx/licenciatura-en-creacion-artistica-para-videojuegos-y-medios-digitales/>
- UNIVERSIDAD AMERIKE. (2024b, March 11). Desarrollo de Software Interactivo y Videojuegos - UNIVERSIDAD AMERIKE. <https://amerike.edu.mx/ingenieria-en-desarrollo-de-software-interactivo-y-videojuegos/>
- Universidad Marista de Guadalajara. (2023, August 29). Licenciatura en Animación y Videojuegos - Universidad Marista de Guadalajara. Universidad Marista De Guadalajara. <https://umg.edu.mx/portal/licenciatura-en-animacion-digital-y-videojuegos/>
- Uvm. (n.d.). Ingeniería en Desarrollo de Videojuegos | [UVM]. Universidad Del Valle De México. uvm.mx/oferta-academica/licenciaturas-ingenierias/ingenierias-uvm/ingenieria-en-desarrollo-de-videojuegos

Los juegos de rol como estrategia de enseñanza en STEAM

Ricardo Morales Carbajal¹

¹CONACHCYT- Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Ingeniería, Mexicali, México

ricardo.morales@uabc.edu.mx

Resumen

Actualmente existe un interés por motivar a los estudiantes para que aprendan y no deserten de la escuela. Si se aplicara el juego en la escuela, sobre todo en el área de matemáticas, entonces los estudiantes se retroalimentarían de una manera positiva con el conocimiento adquirido, desarrollarían relaciones sociales. La técnica de gamificación consiste en el empleo de juegos para aumentar el nivel motivacional de los estudiantes a través de un sistema de recompensas. Gamificar el aula es darle un sentido al uso de dinámicas lúdicas para generar aprendizaje. Por lo que, si se combina el juego de rol con la docencia, entonces se podría aumentar la motivación por aprender. La investigación que se presenta consiste en la aplicación de juegos de rol como herramienta pedagógica en la materia de optoelectrónica durante los periodos 2021 a 2023 y fue impartida como materia optativa en el quinto semestre en la carrera de Ingeniería en Electrónica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California. La metodología para desarrollar el contenido de las sesiones de juego de rol tomó como apoyo una etapa de planteamiento base, una etapa de narrativa, una etapa de enfoque pedagógico y finalmente, una etapa de diseño. En este caso en particular, el trabajo se enfocó por el desarrollo de un mundo digital similar al de las películas y serie animada de TRON. Se muestran los resultados obtenidos de todas las sesiones tomando como punto de referencia, así como otras alternativas tanto de temática como de herramientas pedagógicas digitales, que sirvan de apoyo. En las conclusiones se indica el nivel de acierto del uso de juegos de rol como herramienta pedagógica para introducir a los estudiantes a STEAM, para potencializar el desarrollo del interés e intelecto del estudiante tanto a nivel social como a nivel intelectual, ya que le permite explorar y experimentar el uso de diversas habilidades blandas y habilidades duras ante situaciones que son simuladas.

Palabras clave: Juegos de rol, STEAM, ingeniería, gamificación.

1 Introducción

Actualmente existe un interés por motivar a los estudiantes para que aprendan y no deserten de la escuela, “La motivación es necesaria para garantizar el aprendizaje y para evaluar un programa educativo, pues cuando un estudiante se encuentra motivado, la efectividad de la actividad aumenta” (Contreras Espinosa & Eguía, 2016).

La técnica de gamificación consiste en el empleo de juegos para aumentar el nivel motivacional de los estudiantes a través de un sistema de recompensas (Contreras Espinosa & Eguía, 2016; Polo Acosta, 2018), que debe ser enfocado de manera adecuada y que su aplicación varía de acuerdo al contexto (Oriol, 2015).

Gamificar el aula no es simplemente volverlo todo un juego, sino darle un sentido al uso de dinámicas lúdicas para generar un proceso de aprendizaje que el educando pueda aprovechar para la construcción de su propio conocimiento. Un ejemplo de este tipo de dinámica de juegos, es el sistema de “juegos de rol”.

El objetivo de esta investigación fue evaluar los juegos de rol como herramienta pedagógica en ingeniería.

2 Métodos/metodología utilizada para la investigación

La mejor manera de utilizar los juegos de rol como herramienta pedagógica en ingeniería es a través de STEAM (de las siglas en inglés de Ciencia (Science), Tecnología (Technology), Ingeniería (Engineering), Artes (Arts), Matemáticas (Mathematics)). STEAM se enfoca en las ciencias duras con desarrollo de habilidades críticas de pensamiento y desarrollo de resolución de problemas (Santillán et al., 2020).

La metodología aplicada de los juegos de rol en STEAM, fue inspirada por el curso “Diseño de Juegos de Rol con enfoque educativo” impartido por Kaare Gordo y Daniela Castrejón; y por la experiencia personal de aplicar juegos de rol en las matemáticas (Morales-Carbajal & Villa-Angulo, 2019). El diseño temático de esta metodología tomó el tema de optoelectrónica como principal enfoque en ingeniería.

3 Resultados

Cuatro estudiantes de la clase de optoelectrónica, de la carrera de ingeniería en electrónica, pertenecientes a la Universidad Autónoma de Baja California (periodo 2023-1), recibieron una experiencia innovadora al utilizar los juegos de rol como herramienta de aprendizaje para fortalecer su conocimiento en el área de optoelectrónica.

En este trabajo se utilizó el tema de TRON como ambientación adecuada para desarrollar el tema de optoelectrónica; sin embargo, también se pueden usar otro tipo ambientaciones, por ejemplo, se pueden usar el tema de Pokémon, ya que, ante la diversidad de Pokémon, existen algunos estrechamente relacionados con el campo de óptica y de la optoelectrónica, ya sea por sus poderes o sus características mismas. Otro de las ambientaciones que se pueden utilizar es en un mundo donde existen los super héroes y super villanos que utilizan las propiedades ópticas como parte de su super poder. También pudiera ser utilizado la ambientación de Star Wars, ya que las pistolas láseres y las espadas láser dan mucho tema que se puede explotar.

4 Conclusión

Los beneficios de aplicar los juegos de rol como herramienta pedagógica en el aula consisten en la mejora de: lenguaje, expresión oral, trabajar en equipo, la generación de ideas, la adaptabilidad de ideas ante nuevas situaciones, la empatía a través del uso de personajes diferentes, la interpretación de instrucciones, el pensamiento crítico, la toma de notas (por la recapitulación de las sesiones anteriores de los juegos de rol), la desinhibición, la aceptación de errores, la motivación por participar, buscar soluciones ingeniosas ante los obstáculos y la calma ante diversas situaciones.

El uso de juegos de rol en el aula como herramienta pedagógica en STEAM es un acierto para potencializar el desarrollo del interés e intelecto del estudiante de ingeniería tanto a nivel social como a nivel intelectual, ya que le permite explorar y experimentar el uso de diversas habilidades blandas y habilidades duras ante situaciones que son simuladas, lo que le permite medir sus consecuencias, y tener una mejor idea de cómo y cuándo aplicarlas a la vida cotidiana.

Referencias

- Contreras Espinosa, R. S., & Eguia, J. L. (2016). Gamificación en aulas universitarias. In *Institut de la Comunicació (InCom-UAB) Universitat Autònoma de Barcelona*.
- Morales-Carbajal, R., & Villa-Angulo, C. (2019). Role Playing Games for Mathematics Education. *Education in the Knowledge Society*, 20, 1–13.
- Oriol, G. (2015). Fundamentos de la gamificación Universidad Politécnica de Madrid. *Gabinete de Tele-Educación. Universidad Politécnica de Madrid*, 33. [http://oa.upm.es/35517/1/fundamentos de la gamificacion_v1_1.pdf](http://oa.upm.es/35517/1/fundamentos%20de%20la%20gamificacion_v1_1.pdf)
- Polo Acosta, C. (2018). Juego de Roles: Una estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la convivencia. *Cultura Educación y Sociedad*, 9(3), 869–876. <https://doi.org/10.17981/cultedusoc.9.3.2018.103>
- Santillán, P., Jaramillo, E., Santos, R., & Cadena, V. (2020). STEAM como metodología activa de aprendizaje en la educación superior. *Polo Del Conocimiento*, Vol. 5(08), 467–492. <https://doi.org/10.23857/pc.v5i8.1599>

Surgimiento de los Videojuegos en el Contexto Occidental: Un Análisis Histórico

Maribel Reyes Calixto¹

¹Universidad Autónoma de la Ciudad de México

maribel.reyes@uacm.edu.mx

Resumen

Para comprender el lugar que han alcanzado los videojuegos en el universo del conocimiento actual, hay que partir de su origen con un acercamiento teórico más que histórico que dé cuenta de su evolución heurística a través del tiempo. Para tal fin, es adecuado abordar el tema desde una mirada transdisciplinaria ya que el videojuego como producto creativo trasciende las disciplinas de una forma radical superando sus fronteras epistemológicas, amalgamando los conocimientos de distintos campos de estudio en una sola obra. Desde esta perspectiva se observa a los videojuegos no cómo un producto tecnológico de entretenimiento sino como prácticas semiótico-discursivas que desempeñan funciones determinadas dentro de la sociedad y son resultado de un conjunto de códigos provenientes de la cultura que producen sentido en el usuario; es por ello que en el presente artículo se analizan las condiciones de producción de los videojuegos en occidente desde las coordenadas económicas, políticas y culturales en las décadas de los 60 y 70, que han influenciado su surgimiento y expansión, a partir de las condiciones de producción propuesto por la Dra. Julieta Haidar en su modelo semiótico-discursivo transdisciplinario, para de esta manera, acercarnos a las razones por las cuales esta industria encontró terreno fértil para su desarrollo y expansión actual.

Palabras clave: Videojuegos, transdisciplina, cultura gamer, semiótica de los videojuegos.

1 Introducción

Las décadas de los 60 y 70 en Estados Unidos estuvieron marcadas por cambios significativos, grosso modo se pueden mencionar importantes movimientos sociales para De los Reyes (1998) como la lucha por los derechos civiles liderada por figuras como Martin Luther King quien logró importantes avances legislativos en contra de la segregación racial, por otro lado, el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963 dejaba al país en un estado de conmoción e incertidumbre política. La guerra de Vietnam llevó a los jóvenes a manifestarse en las calles, al tiempo que el movimiento hippie promovía el amor y la paz mundial.

Los estudiantes del *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) jugaban *Spacewar*, (Aguado, 2017) la carrera espacial había comenzado, en 1969 las familias estadounidenses miraban por televisión la llegada del hombre a la luna, mientras jóvenes visionarios motivados por el auge tecnológico, ensamblaban de forma muy básica y rudimentaria las primeras Arcades que verían la luz en la década posterior.

Para los años 70, el escándalo Watergate le costaría la presidencia a Richard Nixon. La guerra de Vietnam termina hacia 1975 (De los Reyes, 1998) dejando altos costos sociales y económicos, los veteranos enfrentaban una nueva batalla, la reinserción social después de la guerra, los chicos evaden la mirada y la fijan en el Pong, las chicas luchan por la igualdad de género y los derechos reproductivos.

La crisis del petróleo, acelera la creación de circuitos integrados, con ello *Atari* lanza su consola 2600, la primera de cartuchos intercambiables, la industria del videojuego se revoluciona. (Aguado, 2017)

Con el objetivo de analizar las condiciones estructurales coyunturales y tecnológicas del surgimiento de los videojuegos en occidente, el presente artículo busca proporcionar al lector un contexto que sirva de referencia para comprender el surgimiento de la industria y evidencie la convergencia de elementos que propiciaron su existencia.

2 Métodos/metodología utilizada para la investigación

La semiótica de la cultura es un enfoque teórico que analiza cómo los signos y símbolos culturales influyen en la construcción de significados en la sociedad. Según Lotman (1996) se centra en cómo los elementos culturales, como el lenguaje, las imágenes, los rituales y las prácticas sociales, comunican y representan ideas, valores y creencias.

A decir de Haidar, (2006) el desarrollo del campo semiótico logra sus mejores alcances a finales del siglo XX en la Escuela de Tartu, donde se adquiere un mayor éxito y profundidad en el estudio de producciones semióticas ubicadas en distintas dimensiones, tanto en lo cultural como en lo comunicativo, artístico, emocional y muchos otros, marcando una tendencia inter y transdisciplinaria. (p. 8).

En el contexto histórico, podemos aplicar la semiótica de la cultura para analizar cómo los videojuegos han evolucionado a lo largo del tiempo.

Haidar, establece la importancia de las condiciones de producción (CP), condiciones de circulación (CC) y condiciones de recepción (CC) como vínculo entre las prácticas semiótico discursivas con su entorno socio-histórico-cultural-político. (Reyes 2016)

Para Haidar las condiciones de producción pueden ser estructurales y coyunturales. Las estructurales, corresponden a las coordenadas económicas, políticas y sociales que se observan en largos periodos históricos. En el caso de los videojuegos, diversos autores consultados coinciden en que su aparición ya como un producto lúdico de acceso público data de 1972, por tal razón las condiciones estructurales abarcan el periodo de la Guerra Fría y se centran en 20 años que comprenden las décadas de los sesenta y setenta en Estados Unidos.

Las condiciones de producción coyunturales, remiten a periodos de tiempo más cortos, en los cuales se condensan contradicciones que hacen explotar a las fuerzas sociales. Es pertinente aquí, destacar la influencia de los movimientos sociales en los años sesenta y setenta que hicieron cambiar la forma de pensar de la gente no sólo en la Unión Americana sino en el mundo y cómo esta influencia repercute en la creación de videojuegos.

Además de las categorías anteriores se agrega una nueva que corresponde a las condiciones tecnológicas de producción, las cuales dialogan históricamente con las estructurales y coyunturales. Éstas corresponden al ámbito científico y son el detonante de cambios drásticos en la sociedad.

3 Resultados

Según Lotman (1996) a lo largo de la historia de la humanidad han existido cambios bruscos en los sistemas establecidos de las ideas científicas y técnicas que se consideran omniabarcantes pues tocan la forma de vida de

los seres humanos y sus ideas culturales. Estos cambios son fácilmente identificables porque modifican la vida social al punto de generar un parteaguas y ya nada vuelve a ser igual, un cambio de esa magnitud se vivió en Estados Unidos en las décadas de los 60 y 70.

El abordaje a las condiciones tecnológicas que dieron origen a los videojuegos se complementa con el enfoque de los estudios de Ciencia Tecnología y Sociedad, que buscan entender el fenómeno científico-tecnológico en contexto social, tanto en relación con sus condicionantes como en lo que atañe a sus consecuencias sociales y ambientales, de este modo se hace una relación con los momentos históricos mencionados en el presente artículo.

Contrario al determinismo tecnológico, existe una corriente constructivista que no asume a la tecnología como independiente sino como fruto de la interacción constante entre aspectos técnicos y sociales, así pues, resulta imposible separar ambos aspectos, por ello es que al hablar del surgimiento y evolución de los videojuegos siempre se debe considerar su contexto desde las condiciones estructurales y coyunturales de producción.

En la etapa de la posguerra, se desarrolla en Estados Unidos la idea del progreso social unido al avance tecnológico, este pensamiento heredado desde el tiempo de la Ilustración funciona para establecer las políticas tecnológicas del mundo occidental.

Ese fue solo el inicio de lo que se convertiría en una redituable industria dedicada al entretenimiento. A más de cincuenta años del surgimiento del primer videojuego y tras una pandemia éstos se han convertido una forma ineludible de conocimiento, de interacción social y de narrativas permeadas de referentes culturales globales.

4 Conclusión

El análisis histórico del surgimiento de los videojuegos en el contexto occidental nos permite comprender la compleja interacción entre condiciones estructurales y coyunturales en la evolución de esta forma de entretenimiento digital. Desde las coordenadas económicas y políticas hasta los momentos clave de cambio y transformación, los videojuegos han sido moldeados por una variedad de fuerzas sociales y culturales. Este análisis no solo arroja luz sobre el pasado de los videojuegos, sino que también nos brinda perspectivas valiosas para comprender su futuro en un mundo en constante cambio.

Referencias

- Aguado, E. (2017) *Los videojuegos: su estudio y análisis*. Trillas
- de los Ríos, P. (1998). Los movimientos sociales de los años sesentas en Estados Unidos: un legado contradictorio. *Sociología*, 13-30. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305026670002>
- Haidar, J. (2006). *Debate CEU-Rectoría. Torbellino pasional de los argumentos*. México: UNAM.
- Haidar, J., & Sánchez Guevara, G. (2011). *La arquitectura del sentido II*. México: Escuela Nacional de Antropología e Historia.
- López Cerezo, J.A. (1998) *Ciencia, tecnología y sociedad: el estado de la cuestión en Europa y Estados Unidos*. Revista Iberoamericana de Educación 18, pp. 41-68, 1998.

Lotman, Y. (1996). *La semiósfera, semiótica de la cultura y del texto*. Madrid: Frónesis Cátedra.

Pereira Castañares, J. C. (1997). *Los orígenes de la Guerra Fría*. Madrid: Arcos.

Reyes, M. (2016) Los videojuegos Infantiles en línea: un estudio sobre las interacciones sociales virtuales. ICONOS, obtenido de: https://www.iconos.edu.mx/qrtesis/tesis_060122DT/060122DT.pdf

Vaz, B y Morla, J (2023). *El siglo de los videojuegos*. Arpa & Alfíl Editores, S.L

Diseño de Transición - Una propuesta ante los efectos psicológicos derivados de la pandemia en jóvenes universitarios

Daniela Sarai Martínez Pérez¹

¹Universidad Autónoma Metropolitana, División de Ciencias y Artes para el Diseño, CDMX, México

al2192048330@azc.uam.mx

Resumen

La pandemia de COVID-19 causó profundas alteraciones psicológicas debido al confinamiento prolongado, afectando gravemente a los estudiantes universitarios. Debido a la falta de una rutina, el aumento de actividades escolares en línea y la falta de interacción social resultaron en afectaciones como el estrés, ansiedad y depresión. Este proyecto estudió estos impactos psicológicos y desarrolló un Proyecto de Diseño de Transición con vías lúdicas para mitigar estos efectos. Se realizaron evaluaciones psicológicas para medir el estrés y la ansiedad en los estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, revelando en ellos, un agotamiento físico y mental significativo. Inspirados por proyectos similares, se concluyó que la mejor manera de reducir las afectaciones y reconstruir la comunidad era mediante actividades colaborativas, posibles mediante el diseño de un Espacio Lúdico.

Palabras clave: confinamiento, trastornos psicológicos, diseño de transición, espacio lúdico

1 Introducción

El inicio de la pandemia por COVID-19, marcó un sinnúmero de alteraciones en diversos ámbitos siendo el psicológico el de mayor resonancia. Esto como consecuencia del confinamiento prolongado impartido por diversos gobiernos, en caso de México, el inicio de la Fase 3 marcó el comienzo de efectos físicos, psicológicos y anímicos sin precedentes no sólo para la población en general, sino que para el estudiantado reflejó serias afectaciones a causa del aislamiento social y suspensión de clases presenciales. La falta de una rutina diaria, la angustia por la situación global, el aumento de actividades escolares online, la escasa actividad fuera de casa, entre otras, ocasionó en el estudiantado afectaciones a largo plazo, gran parte de éstas relacionadas con un *estrés sostenido*, lo que provocó en ellos otros tipos de trastornos psicológicos como la ansiedad y depresión.

El proyecto se enfoca en el impacto psicológico dentro del ámbito educativo, detallando la naturaleza de los trastornos psicológicos, sus posibles causas y afectaciones psicológicas, físicas, cognitivas, emocionales y conductuales en los estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco. Con esto en mente, se realizó una investigación que identificó los principales factores desencadenantes de estos trastornos psicológicos, factores como *el aislamiento social, el estrés sostenido y el confinamiento prolongado* resultaron en afectaciones biopsicosociales lo que conllevó a un desgaste de los recursos necesarios para un “sano afrontamiento”.

Ante la falta de aplicaciones que mitigaran este impacto, se desarrolló un Proyecto de Diseño de Transición con enfoque lúdico. Esto implicó la integración de actividades lúdicas como apoyo terapéutico para ayudar al estudiantado a identificar y liberar (sublimar) sus afectaciones, promoviendo así la rehabilitación, readaptación y reconstrucción de relaciones y comunidades estudiantiles.

2 Métodos/metodología utilizada para la investigación

Con el fin de identificar de manera más precisa todas estas afectaciones, se llevaron a cabo evaluaciones psicológicas que incluyeron el Test de Percepción de Estrés y Ansiedad, así como encuestas realizadas durante y después de la pandemia. Estas evaluaciones tenían como objetivo medir los niveles de estrés, ansiedad e incluso depresión en el estudiantado de la División de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD) de la UAM Azcapotzalco, quienes se vieron afectados tras casi tres años de confinamiento. Como resultado, se observó una fase de agotamiento físico y mental debido al estrés sostenido, lo que aumentó la probabilidad de que afectaciones psicológicas y físicas desencadenaran otros trastornos, como la ansiedad generalizada o la depresión clínica.

Teniendo en cuenta los resultados y gracias a la visualización de otros proyectos como el *“KYOTO Design Lab - Case Study on Transition Design: Speculation of Life in 2050 from Kyoto”* y *“Why Young People’s Mental Well-Being Is in Such Decline - John Templeton Foundation”*, se concluyó que la mejor estrategia para reducir las afectaciones biopsicosociales y reconstruir relaciones y comunidades después de la pandemia, era promover el trabajo en conjunto, sinergias entre las distintas materias para “(...) diseñar estilos de vida que superaran las problemáticas trabajadas a partir de la acción de los involucrados. Y, por lo tanto, diseñar juntamente y en consenso con los agentes que participan”. (T. Costa y A. García, 2015)

Para llevar a cabo el Proyecto de Diseño de Transición (Espacio lúdico), se optó por utilizar aplicaciones lúdicas existentes. Las opciones para implementar este espacio lúdico estaban condicionadas por varios factores, como los horarios del grupo seleccionado para las pruebas, la cantidad de participantes en los juegos, el tiempo disponible para jugar y un período lo suficientemente extenso para observar los resultados.

3 Resultados

Ante estas diversas variables y restricciones, se propuso la creación de un espacio lúdico que incluyera juegos colaborativos tanto tradicionales como en línea de manera remota. Estos juegos se llevarían a cabo durante seis sesiones, programadas dos días a la semana con un tiempo estimado de 30min. El Diseño del Espacio Lúdico logró su objetivo al implementar sesiones de juego mixtas, que combinaban juegos en línea y tradicionales, y al completar seis sesiones lúdicas exitosas, los estudiantes pudieron *“sacudir el caos”*. A pesar de enfrentar algunas dificultades, como una conexión Wi-Fi lenta o complicaciones para comprender algunas instrucciones, el mismo espacio permitió resolver estos problemas sin mayores inconvenientes. Para evaluar la efectividad del Espacio Lúdico, se realizó una breve encuesta entre los estudiantes participantes y como testimonio, lo siguiente:

“Después de las primeras sesiones me sentí tranquila y fue más sencillo convivir con mis compañer@s de clase, y me impulsó a hacer lo primero que venía a mi mente sin dudarle tanto”. (Persona 1, 2023)

4 Conclusión

Los resultados obtenidos reflejaron que dicho espacio no sólo cumplió el objetivo base de disminuir *“los efectos psicológicos derivados de la pandemia”*, sino que la participación en actividades lúdicas dio la oportunidad para que el estudiantado liberara tensiones y permitiera la reconexión de la comunidad y que su bienestar emocional y

mental mejorara, así como también, los juegos implementados (en línea y tradicionales cooperativos) permitieron que el estudiantado se sintiera cómodo y seguro al implementar otras actividades artísticas y de diseño dado su contexto.

Referencias

- Costa, T., & Mateu, A. G. I. (2015). TRANSITION DESIGN: INVESTIGACIÓN Y DISEÑO COLABORATIVO PARA PROCESOS DE EMANCIPACIÓN CIUDADANOS. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/312055858_TRANSITION_DESIGN_INVESTIGACION_Y_DISEÑO_COLABORATIVO_PARA_PROCESOS_DE_EMANCIPACION_CIUDADANOS
- KYOTO Design Lab. (2021, 11 diciembre). Case Study on Transition Design: Speculation of Life in 2050 from Kyoto (Part 1). Medium. <https://medium.com/@kyotodesignlab/case-study-on-transition-design-speculation-of-life-in-2050-from-kyoto-part-1-258610911b05>
- VanderWeele, T. (2022, 7 septiembre). Why Young People's Mental Well-Being Is in Such Decline - John Templeton Foundation. John Templeton Foundation. https://www.templeton.org/news/why-young-peoples-mental-well-being-is-in-such-decline?utm_campaign=news&utm_medium=organic_social&utm_source=twitter&fbclid=IwAR2mcIQRFoODE-Qr2MIVpUgs9u1ollldxzPz9sXLUpGWyBFzyI4bmuXOO20

Dungeon Crawlers en tablero y su narrativa experiencial: Sumergiéndonos en Zombicide Plaga Negra

Eva Moranchel Basurto¹

¹Universidad Autónoma Metropolitana, Ciencias y Artes para el Diseño, Ciudad de México, México.

moranchel.4eva@gmail.com

Resumen

Este trabajo analiza la construcción de la narrativa experiencial en juegos de mesa tipo Dungeon Crawler, específicamente en Zombicide Plaga Negra. Se argumenta que la narrativa surge de la interacción entre elementos narrativos del juego, el eustrés generado y la inmersión emocional que proporciona la ambientación y los desafíos. Zombicide, como juego colaborativo, exige que los jugadores trabajen en equipo contra el tablero, creando una mecánica centrada en un rival virtual que responde a sus acciones. La narrativa experiencial se refiere a la creación de historias a través de la experiencia directa del jugador. En los Dungeon Crawlers, los jugadores contribuyen activamente a la construcción de la narrativa a medida que toman decisiones, interactúan con elementos del juego y experimentan eventos específicos. Se espera que la combinación de estos factores contribuya a la formación de una narrativa única para cada jugador, caracterizada por sus elecciones de personaje, tácticas, eventos de juego significativos y las emociones asociadas a sus experiencias. De esta forma los Dungeon Crawlers, como Zombicide Plaga Negra, ofrecen una experiencia narrativa única que se construye a través de la interacción de los jugadores con el juego. La toma de decisiones, la estrategia y la inmersión emocional contribuyen a la creación de una narrativa experiencial que se adapta a cada jugador y enriquece su experiencia de juego.

Palabras clave: Narrativa experiencial, Dungeon Crawlers, juegos de mesa, juegos análogos.

1 Introducción

Los Dungeon Crawlers son juegos de mesa que buscan sumergir a los jugadores en experiencias inmersivas, no solo a través de sus componentes, sino también mediante la trama y los personajes. Como señala Edgar Salazar Suarez en su artículo *El juego como generador de conocimiento y el juguete como su diseño dentro de la cultura material*: "En algún juego de mesa, los participantes pueden experimentar sensaciones de alegría, estrés, excitación, frustración, etcétera" (Rangel Jiménez, 2020, p. 60). Para posteriormente trasladar esta experimentación del microverso del tablero a la realidad de la vida cotidiana en la que nos encontramos, sería importante recordar que los juegos son este lugar seguro donde tenemos permitido fallar y experimentar para generar nuevos aprendizajes y habilidades para desenvolvernos de una mejor manera.

2 Métodos/metodología utilizada para la investigación

Los juegos de mesa se definen "como un sistema matemático interactivo, hecho físico, usado para contar una historia" (Daviau, 2011). De esta manera la historia que se crea en los Dungeon Crawlers lleva a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se construye la narrativa experiencial en los jugadores de un juego de mesa tipo dungeon crawler como Zombicide? En el contexto de un juego tipo Dungeon Crawler como

Zombicide, se postula que la construcción de la narrativa experiencial de los jugadores está fuertemente influenciada por la interacción dinámica entre elementos narrativos del juego, el eustrés que genera el juego (McGonigal, 2013), y la inmersión emocional generada por la ambientación y los desafíos presentes en el juego. Retomando la teoría de los juegos de mesa de Jose P. Zagal, los juegos se clasifican en competitivos, colaborativos y cooperativos. Bajo esta teoría, Zombicide estaría clasificado dentro de los juegos colaborativos, dado que todos los jugadores se encuentran trabajando en equipo y contra el tablero, (propio de los Dungeon Crawlers, el juego de mesa genera una mecánica centrada en un rival virtual en función del azar, como consecuencia de las acciones de los jugadores o una mezcla de ambos). La idea de estos juegos es que si un jugador pierde, todos pierden, y por tanto requieren una estrategia coordinada para ganar (Zagal et al., 2006). En tema de narrativa y cultura se están retomando algunas ideas de Edward Said, en tema de narrativa experiencial lúdica, cercano a Juegos de mesa, o con un enfoque en cultura lúdica, tanto en videojuegos y juegos de rol, a Mauricio Rangel que habla de temas de narrativa experiencial en Dungeons & Dragons, también se está tomando parte de la investigación de Jane McGonigal, entre otros.

3 Resultados

Se espera que la combinación de estos factores contribuya a la formación de una narrativa única para cada jugador, caracterizada por sus elecciones de personaje, tácticas, eventos de juego significativos y las emociones asociadas a sus experiencias durante la partida. La narrativa experiencial se refiere a la creación y comprensión de historias a través de la experiencia directa y personal del individuo o grupo. En lugar de limitarse a la narración tradicional, donde se presenta una historia de manera lineal como sucede a través de un libro, una novela o una película, la narrativa experiencial se enfoca en cómo las personas experimentan y participan activamente en la construcción de su propia narrativa a través de vivencias y acciones. En el contexto de los juegos de mesa, la narrativa experiencial implica que los jugadores contribuyan a la historia del juego a medida que toman decisiones, interactúan con elementos del juego y experimentan eventos específicos durante la partida. De esta manera, los jugadores contribuyen activamente en la construcción de la narrativa a medida que el juego avanza, este tipo de narrativas lo podemos ver en algunos videojuegos, en partidas de rol y en partidas de juegos de mesa tipo Dungeon Crawlers. "La narrativa experiencial es una metodología de análisis basada en momentos secuenciales significativos, conformados por y para los jugadores de rol, ubica los momentos significativos conformados en la mente de los jugadores" (Rangel Jiménez, 2018, 27)

4 Conclusión

Específicamente en los Dungeon Crawler podemos ver como los jugadores pueden tomar decisiones sobre cómo abordar la problemática que el juego les presenta, qué caminos quiere tomar, y cómo interactuar con los personajes que no son jugadores, todo esto son elecciones, y la toma de decisiones que realicen en grupo, dará ciertos resultados que afectan el desarrollo de la misión. Estas elecciones son lo que afectará la dirección de la historia y por ende la experiencia del juego, lo que entonces contribuye a la narrativa experiencial. En los juegos de rol se involucran aún más elementos que en los juegos de mesa tipo Dungeon Crawler, esté planteamientos nos permite vislumbrar un punto de partida, ya que también contaremos con momentos

significativos dentro de la campaña a jugar que se reforzará con más componentes del juego mismo, por esta razón sería importante conocer cómo se construye esta narrativa experiencial, conociendo más a profundidad a los usuarios podrían entonces los diseñadores generar cosas interesantes y adaptarlas a los jugadores.

Referencias

- Daviau, Rob (2011), “Design Intuitively” en Selinker, Mike (ed.), *The Kobold Guide to Board game design*, Open Design. Kirkland, Estados Unidos, pp. 19-23
- McGonigal, J. (2013). *¿Por qué los videojuegos pueden mejorar tu vida y cambiar el mundo? un encuentro entre el mundo virtual y el real en el que las personas salen favorecidas* (H. Salas, Trans.). Siglo XXI.
- Rangel Jiménez, M. (2018). *Calabozos y dragones: medio que articula narrativa experiencial mediante sus interacciones*. Universidad Iberoamericana.
- Rangel Jiménez, M. (Ed.). (2020). *Lanzando los dados: aproximaciones académicas a los juegos del rol*. Universidad Iberoamericana.
- Zagal, José P. et al. (2006), “Collaborative games: Lessons learned from board games”, *Simulation & Gaming*, vol. 37, núm. 1, marzo 2006, pp. 24-40.

Impacto de la adaptación de técnicas de experiencia de usuario en la evaluación de videojuegos

Emiliano Labrador Ruiz de la Hermosa¹

¹Digital Legends Entertainment, UX, Barcelona, España

emillrh@gmail.com

Eva Villegas Portero² y Josep Torelló Oliver³

² y ³Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia,

Terrassa, Spain

eva.villegas.portero@citm.upc.edu

josep.torello@citm.upc.edu

Palmira González Erena⁴ y Sara Fernández Guinea⁵

⁴ y ⁵Facultad de Psicología. Universidad Complutense de Madrid, Departamento Psicología Experimental, Madrid, España

palmgo01@ucm.es

sguinea@psi.ucm.es

Resumen

El estudio aborda la insuficiencia de las técnicas convencionales de UX en videojuegos debido a su complejidad y dinámica únicas. Resalta la importancia de considerar las emociones y motivaciones intrínsecas de los jugadores, así como procesos cognitivos específicos. Aunque la academia reconoce la relevancia de la jugabilidad y otros conceptos más allá de la usabilidad, la industria del videojuego no prioriza adecuadamente estas habilidades en sus roles de diseño e investigación. Se necesita un cambio hacia una mayor consideración de la jugabilidad, las emociones y las aproximaciones narratológicas para crear experiencias de juego más significativas y envolventes.

Palabras clave: videojuegos, experiencia de usuario (UX), emociones, narrativa.

1 Introducción

La UX estudia el diseño de interfaces en productos digitales. En videojuegos, las técnicas convencionales son insuficientes debido a su complejidad y capacidad de evocar emociones únicas (Hodent, 2017).

El diseño de videojuegos es complejo, considerando emociones individuales y variadas como creación, exploración y sufrimiento, no permitidas en otros entornos (Costello y Edmonds, 2007). Los jugadores tienen motivaciones intrínsecas como libre elección, interés y necesidades psicológicas. Características del juego como curiosidad y control motivan acciones específicas hasta lograr objetivos. Los procesos cognitivos como "taskswitching", atención, flexibilidad, percepción temporal, toma de decisiones y memoria de trabajo influyen en la experiencia de juego y en prever acciones para lograr objetivos (Nuyens et al., 2019; 2020). El análisis

narrativo de videojuegos, como artefactos audiovisuales, se inscribe en la tradición de la Poética de Aristóteles, destacando personajes, objetivos y conflictos, elementos clave ausentes en otros productos digitales. Los videojuegos son interactivos, a diferencia de la literatura o el cine. Bateman (2021) destaca que combinan narrativa, UX y jugabilidad para crear inmersión, recompensas e identificación del jugador. La investigación analiza el interés de la industria, grupos de investigación, portales de empleo y academia en aspectos relacionados, notando discrepancias en sus enfoques y respuestas.

Objetivos: Demostrar que los videojuegos son un producto digital dinámico, con identidad propia, que mezcla diferentes disciplinas y, por lo tanto, necesitan de sus propios profesionales y métodos de análisis para lograr un producto más significativo e interesante.

2 Métodos/metodología utilizada para la investigación

La adaptación de la usabilidad al videojuego incluye jugabilidad con efectividad, aprendizaje, inmersión, satisfacción, motivación y emoción. Es crucial evaluar interfaz, experiencia de usuario y aspectos del juego como aburrimiento, desafío y diversión.

3 Resultados

La industria de videojuegos enfoca en diseño de UX/UI más que investigación (Hodent, 2020). Hay interés en UX e investigación, pero falta atención a jugabilidad, motivaciones y emociones comparado con la academia (Jansen, 2023; Kristiadi et al., 2017).

4 Conclusión

La industria de los videojuegos subestima la importancia de la Experiencia de Usuario (UX), reflejado en la falta de priorización en investigación y empleo, a pesar del reconocimiento académico. Se requiere un cambio hacia enfoques centrados en jugabilidad, emociones y narrativa para mejorar las experiencias.

Referencias

- Bateman, C. (2021). *Game Writing: Narrative Skills for Videogames*. Bloomsbury Academic.
- Costello, B. Edmonds, E., A Study in Play, Pleasure and Experience Design. In *Designing Pleasurable Products and Interfaces conference, DPPI'07, 2007* (ACM Press).
- Hodent, C. (2017). *The Gamer's Brain: How Neuroscience and UX Can Impact Video Game Design* (1st ed.). CRC Press.
- Hodent, C. (22 de junio de 2020). Getting a Job in the Video Game Industry: General Tips & Focus on UX roles. LinkedIn. <https://www.linkedin.com/pulse/getting-job-video-game-industry-general-tips-focus-ux-celia-hodent/>

- Jansen, O. (13 de septiembre de 2023). UX Research for Products vs. Games: A Comparative Exploration. Medium. <https://odettejansen.medium.com/ux-research-for-products-vs-games-a-comparative-exploration-7264c98a8e6>
- Kristiadi, D., Udjaja, Y., Supangat, B., Yoga, R., Spits, H., Heryadi, Y., Kusakunniran, W. (2017). The effect of UI, UX and GX on video games. 158-163. Conference: 2017 IEEE International Conference on Cybernetics and Computational Intelligence (CyberneticsCom). <https://doi.org/10.1109/CYBERNETICSCOM.2017.8311702>
- Nuyens, F. M., Kuss, D. J., Lopez-Fernandez, O., y Griffiths, M. D. (2019). The Empirical Analysis of Non-problematic Video Gaming and Cognitive Skills: A Systematic Review. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 17(2), 389–414. <https://doi.org/10.1007/s11469-018-9946-0>
- Nuyens, F. M., Kuss, D. J., Lopez-Fernandez, O., y Griffiths, M. D. (2020). The Potential Interaction Between Time Perception and Gaming: A Narrative Review. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 18(5), 1226–1246. <https://doi.org/10.1007/s11469-019-00121-1>

La transposición de las claves interpretativas en el videojuego, el caso de *Age of Empires II*

José Ángel Ruíz Cuevas¹

¹Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ciudad de México, México

angel.ruiz@estudiante-flacso.mx

Resumen

Actualmente, la industria de los videojuegos está inundada con títulos relacionados a representaciones de escenarios bélicos, ya sean históricos o de fantasía. Uno de los títulos que destacan en el género de estrategia en tiempo real es *Age of Empires*, particularmente con su segunda entrega *The Age of Kings*, que, a pesar de ser un juego de más de 25 años, sigue teniendo una comunidad muy activa. Dicha comunidad adquiere sus particularidades a partir del juego mismo, es decir, el juego opera como un mediador de sus interacciones y al entenderlo como un artefacto cultural que produce significados a partir de la interacción entre el usuario y el juego, resulta posible identificar la conformación de una cultura a partir de un juego en particular, con temáticas centradas en la representación de la guerra y la historia. Estos elementos son apropiados por la comunidad y expresados en su identidad dentro del panorama más general que es la cultura *gamer*.

Palabras clave: *Age of Empires*, Representación, Interaccionismo simbólico, cultura *gamer*

1 Introducción

Jugar a la guerra es una práctica que ha estado presente en muchas de nuestras sociedades, sea como entrenamiento o como simulación con el objetivo de preparar a los individuos para el acto real, al mismo tiempo que genera cohesión dentro de un grupo. Sea desde una simulación en un tablero de ajedrez o de go, hasta los “juegos de guerra” que realizan los ejércitos modernos como ejercicios de combate.

Ahora está práctica de la simulación y la representación de los escenarios de guerra se ha trasladado a la industria del entretenimiento, en la que el combate y los juegos con una temática relacionada a la guerra se han convertido en la norma. Desde su concepción, los videojuegos han estado vinculados a la competencia o agón (Callois, 1986); por ejemplo, el objetivo central en el juego *Space Wars* consistía en destruir la nave espacial del oponente. Por ello, no es de extrañar que los escenarios más populares en la industria de los videojuegos se relacionen directamente con la dinámica de la guerra con diferentes escenarios, sean ficticios o históricos.

Esto, por sí mismo, implica que hay una fusión de las prácticas de estas dos esferas que se cristalizan en el videojuego, así como en las interacciones que este invita a desarrollar dentro de ese sistema. El hecho de que exista una simulación de los actos de guerra dentro de los videojuegos, establece que las acciones realizadas en el contexto de juego puedan ser interpretadas desde diferentes marcos con claves superpuestas, dotando así de una capa más compleja en la construcción de significación del propio acto de juego (Goffman, 2006).

Una de las franquicias más populares actualmente, con un promedio de 25000 jugadores conectados simultáneamente solo en la plataforma de *Steam*, es *Age of Empires*, una serie de juegos de estrategia en tiempo real en los que se ven representados escenarios históricos de guerra. Con un total de 13 títulos lanzados u varios

paquetes de expansión cada uno ambientado en diferentes escenarios históricos que abarcan desde la edad antigua hasta la era industrial (Fleger, 2020).

El título más popular de la franquicia fue su segunda entrega *The Age of Kings* (Shelley, 1999), la cual está ambientada en un escenario histórico medieval, el cual se ha mantenido vivo por más de 25 años gracias que se ha mantenido una comunidad activa con gran interés por el juego (Bogos, 2013; Kappal, 2018).

2 Métodos/metodología utilizada para la investigación

El propósito central de esta investigación pretende entender al videojuego como un artefacto cultural que, dada sus cualidades particulares, da paso al establecimiento de un marco referencial de interacción entre sus partícipes, así como una serie de acciones cargadas con significados. Por lo que la pregunta de investigación se plantea de la siguiente manera: ¿Qué sentidos o significaciones, tanto individuales como colectivos, se constituyen a partir de los actos de juego en el marco de los videojuegos históricos/bélicos?

Para la realización de esta investigación se usaron técnicas de carácter cualitativo, particularmente la observación participante y entrevistas semiestructuradas. La observación se llevo a cabo dentro de la exhibición de las finales del torneo “Copa Mexicana de *Age of Empires II*” en su séptima edición, celebrada el 9 de marzo de 2024 en un restaurante de la zona roma-condesa en la Ciudad de México. Para el análisis de lo observado se utilizó el modelo del juego profundo propuesto por Clifford Geertz, permitiendo así identificar los símbolos y los rituales presentes en las interacciones que caracterizan a una cultura, desentrañando así sus significados profundos. En el centro de todo está la acción humana que para poder ser analizada debe ser tratada como un texto, explorando sus códigos y narrativas, metáforas, meta-temas, valores y rituales (Alexander, 2019; Geertz, 2003).

Para las entrevistas, se exploraron tres dimensiones: la interacción entre el usuario y los elementos narrativos y simbólicos del juego, la interacción social ejecutada con otros jugadores y la dimensión significativa de las acciones del jugador.

3 Resultados

Cuando se trata de explorar la construcción del sentido de la acción dentro de los marcos de juego, se puede observar la operación desde diferentes capas o dimensiones entre las que se destacan tres: a partir de la interacción con los aspectos formales del sistema de juego como el abanico de posibilidades de la acción que ofrece dicho sistema; la ejecución de un performance dentro del contexto del propio acto de juego (play); y, las interacciones sociales y contextuales que establecen un conjunto de relaciones, las cuales pueden trascender el propio espacio de juego. Los usuarios se apropian de estos elementos simbólicos del juego para convertirlas en parte de su identidad. Esta identidad se puede ver expresada primero como comunidad al exterior y como una personalidad o arquetipo de juego al interior. Al exterior, se ofrece como un diferenciador de otras comunidades constituidas a partir de otras franquicias de juego y al interior se ve expresado en preferencias que se pueden componer por estilos de juego, preferencias estéticas o por una significación que implica la construcción de una identidad como jugador muy particular (Horrigan, 2022).

En el caso particular de la comunidad de *Age of Empires*, se puede identificar una apropiación de los elementos propios del videojuego, esto se ve expresado en sus interacciones tanto en los entornos digitales como en los presenciales. Previo a la realización del torneo se realizaron publicaciones para promocionar el evento, dichas publicaciones venían acompañadas de imágenes realizadas con inteligencia artificial en las que se incluían elementos como pirámides aztecas, representaciones de guerreros jaguar o soldados romanos. Dichos elementos también estuvieron presentes en el lugar del torneo. Se pueden observar como una expresión de dos cosas, en primer lugar, está la apropiación de los elementos del juego y en segundo lugar está la decisión de tomar un estilo prehispánico para enmarcar que se trata de una “copa mexicana”, particularmente tomando de referencia la civilización azteca presente en el videojuego.

Existe una tensión entre el *gameplay* y que tan fidedigno puede ser una representación histórica, Por ello algunos jugadores resuelven la tensión entre los aspectos simbólicos y los aspectos formales del juego, poniendo prioridad en la narrativa que se va construyendo al momento de jugar o sobre las historias que toman lugar al momento de que juegan, siendo esto un ejemplo de narrativas emergentes. Los jugadores no se fijan en la autenticidad de la representación histórica, para ellos el juego no es un documental, sino que es una puesta en escena sobre la cual se va a llevar a cabo un performance que tiene el objetivo central de establecer un despliegue de habilidades para la superación de obstáculos artificiales, sin embargo, es también una forma en la que se puede desplegar algo más, una identidad marcada por un estilo de juego.

4 Conclusión

Los videojuegos son más que simplemente una serie de obstáculos artificiales puestos para llegar a una meta en una actividad mediada por un software que se presenta en una pantalla, ya sea de televisión o de computadora. Son una ventana que abre un mundo de posibilidades cuando en este tipo de medios audiovisuales de consumo masivo se comienza a difundir una visión muy particular de la historia. Si observamos al juego como una puesta en escena, una representación con un escenario específico, podremos comprender a profundidad las interacciones entre los usuarios y los elementos simbólicos del juego. los jugadores se apropiarán de diferentes maneras de estos aspectos simbólicos, proporcionando la construcción de una serie de significaciones diferenciadas a partir de sus experiencias de juego y motivaciones. Así mismo, esto resulta relevante para la constitución y despliegue de una identidad, primeramente, como *gamer* y luego como jugador de *Age of Empires* (o cualquier título en particular).

Referencias

- Alexander, J. (2019). *Sociología Cultural, Formas de Clasificación en las Sociedades Complejas*. Flacso México.
- Bogos. (2013, agosto 15). *Age of Empires II Receives First Official Expansion in 14 Years | The Escapist*. The Escapist. <https://web.archive.org/web/20130827041429/http://www.escapistmagazine.com/news/view/126913-Age-of-Empires-II-Receives-First-Official-Expansion-in-14-Years>
- Callois, R. (1986). *Los Juegos y los Hombres, La Máscara y el Vértigo*. Fondo de Cultrua Económica.

- Fleger, A. (2020). The Complexities and Nuances of Portraying History in Age of Empires. En *Classical Antiquity in Video Games, Playing with the Ancient World* (pp. 205-215). Bloomsbery Academic.
- Geertz, C. (2003). *La Interpretación de las Culturas* (12va ed.). Gedisa.
- Goffman, E. (2006). *Frame Analysis, Los Marcos de la Experiencia*. Siglo XXI Editores.
- Horrigan, M. (2022). Playing for the Legend in the Age of Empires II Online Community. *Press Start*, 8(1), 20-40.
- Kappal, B. (2018, junio 23). *An underground community is bringing Age of Empires II back to life*. Mint.
<https://www.livemint.com/Leisure/E81lrpGzeEx7SPrmeUYNQK/An-underground-community-is-bringing-Age-of-Empires-II-back.html>
- Shelley, B. (1999). *Age of Empires II* [PC]. Ensemble Studios.

Videjuegos, la narrativa personal que nace de la exploración y la interpretación

Luis Eduardo López Vázquez¹

¹Universidad Vasco de Quiroga, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Morelia, México

elopez@uvaq.edu.mx

Resumen

La ludonarrativa es un enfoque que integra la ludología y la narratología y que ha cobrado relevancia en los estudios de videojuegos debido a que la experiencia de juego le da al consumidor una narrativa personal que surge de la exploración que hace del mundo virtual, así como de la interpretación que realiza de ella misma.

Uno de los aspectos más significativos de la ludonarrativa se encuentra en el tiempo que se convierte en parte de la experiencia de juego que nos da un parámetro de sus relaciones entre las dinámicas lúdicas y narrativas, siendo la temporalidad no solo un elemento estructural, sino que también afecta la percepción del jugador y su inmersión en el producto.

Por otro lado, la interacción entre los elementos, narrativas, animaciones y mecánicas del juego será crucial para el análisis de los juegos de video, debido a que son factores de enriquecimiento de la experiencia, creadores de desafíos y desarrolladores de la inmersión. De esta manera las decisiones sobre la historia que se cuenta afectarán la interacción con el jugador y afectará jugabilidad.

La investigación sobre las relaciones comunicativas en sistemas hipermedia también proporciona una perspectiva valiosa ya que son agentes que facilitan la inmersión, la cual potencializa la experiencia ludonarrativa gracias a la conexión emocional que despierta hacia el contenido o sus personajes.

Es importante mencionar que la identificación de ritmos intertemporales entre elementos narrativos permitirá una mayor comprensión de cómo se desarrolla el discurso, lo que nos permitirá también explorar cómo las decisiones del jugador afectan no solo la narrativa, sino también el tiempo dentro del juego.

El estudio de casos específicos como el de Inside ilustra cómo las estructuras narrativas pueden ser utilizadas para crear experiencias inmersivas y transmedia, en este caso se destaca la importancia de una narrativa que va creando el jugador mientras explora un mundo postapocalíptico, en el cual será la experiencia de juego la que nos irá aportando elementos de la narrativa del propio producto.

Palabras clave: Ludonarrativa, Inside, Game Studies, transmedia

1 Introducción

El estudio de la ludonarrativa en videojuegos se centra en la relación entre el juego y la narrativa, lo que se ejemplifica de manera notable en el juego Inside de la productora Playdead, ya que no solo es un título que desafía al jugador en términos de habilidades tanto físicas como mentales, sino que también ofrece una experiencia narrativa profunda que es evocada por una atmósfera sombría y diseño visual minimalista.

El relato del juego es desarrollado sin diálogos explícitos, exigiéndole al jugador que interprete y reconstruya la historia mediante la interacción con el entorno, resaltando la importancia de la experiencia del jugador en la creación de una narrativa personal, lo cual nos da un marco para el análisis de estos productos que en muchas

ocasiones no son comprendidos por la falta de entendimiento sobre el mensaje que conllevan, precisamente por la falta de la creación de una experiencia-historia personal.

2 Metodología

La metodología propuesta para investigar la ludonarrativa en el videojuego Inside se centra en la realización de entrevistas como medio principal para la obtención de datos, con este enfoque cualitativo podremos explorar la obtención de información que nos de a conocer las experiencias y percepciones de los jugadores que interactúan por primera vez con este producto.

Con ello podremos tener un análisis profundo de cómo la narrativa se construye mediante la interacción lúdica, cómo la interpretación de la historia se basa en las decisiones dentro del juego cambiando la perspectiva que tiene de inicio a fin el jugador. Asimismo, podremos analizar que parte de las mecánicas del juego impactan la experiencia.

La selección de jugadores deberá contar con diferentes niveles de experiencia, desde novatos hasta veteranos, asegurando la diversidad de perspectiva y nivel de habilidad, los cuales jugarán en un entorno controlado que les permitirá interactuar de manera libre, pero también reflexiva para que el análisis sea mucho más profundo.

Las entrevistas fueron semiestructuradas para dar pie a preguntas abiertas que nos ayuden a ver la interpretación personal de la narrativa, las emociones experimentadas durante el tiempo de juego, la percepción de los temas tratados, así como la relación entre mecánicas y narrativas.

Cabe mencionar que las entrevistas fueron grabadas, transcritas y analizadas para la identificación de patrones, temas recurrentes, emociones y reflexiones que emergen de la experiencia, todo ello bajo un consentimiento informado para asegurar que el grupo de estudio comprenda el propósito de investigación y se respete su derecho a la privacidad.

3 Resultados

Inside presenta una narrativa implícita que se desarrolla sin diálogos, obliga a los jugadores a interpretar la historia mediante su interacción con el entorno, dicho enfoque permite que cada jugador construya su propia historia enriqueciendo la experiencia personal y fomentando la conexión emocional.

Los elementos visuales, sonoros y mecánica de Inside son fundamentales para la construcción de su atmósfera, la iluminación y el diseño minimalista crean una sensación de opresión y misterio, los participantes de la prueba piloto en la investigación que da pie a la presente “Exploración de la Ludonarrativa en videojuegos desde una perspectiva Interdisciplinaria: el videojuego Inside como caso de estudio” mencionaron sentirse atrapados en este mundo, experimentado el estrés que pretende expresar la historia.

El juego desarrollado por Playdead es un precursor de la creación de narrativas personales ya que los jugadores no solo siguen una historia predefinida, sino que su experiencia se ve moldeada por las decisiones que toman y cómo eligen interactuar con el entorno, lo que enfatiza la importancia de gamer en la ludonarrativa.

4 Conclusiones

La ludo narrativa ofrece un campo fértil para investigación académica, donde la exploración y la interpretación del jugador serán fundamentales, es por ello por lo que la integración sobre teorías sobre tiempo, mecánicas y comunicación hipermedia proporcionan un marco robusto para entender cómo los videojuegos pueden generar narrativas personales y significativas.

La exploración del mundo virtual y la resolución de acertijos permiten a los jugadores conectar emocionalmente con temas con la opresión y la búsqueda de la libertad, dicho enfoque demuestra que los juegos de video pueden servir como medios narrativos complejos que no solo entretienen, sino que también fomentan una experiencia emocional y reflexiva rica mediante la participación del jugador en la construcción de su propia narrativa personal.

Referencias

- Campos Méndez, A. (2018). La narrativa de los videojuegos y su relación con la inmersión del jugador. Sevilla: Universidad de Sevilla.
- Ermi, L. y Mäyrä, F. (2005). Fundamental components of the gameplay experience: analysing immersion. DiGRA, 3. Recuperado de: <http://www.digra.org/digital-library/publications/fundamental-components-of-the-gameplay-experience-analysing-immersion/>
- Molano, M. y Santorum, M. (2020). “La narración del videojuego en el laberinto de la Mise en Abyme” en: Raúl Álvarez & Mario Rajas (Eds.). Paradigmas de la Narrativa Audiovisual. Flujos de la imagen. ASRI. n° 18: Págs. 193-203. Eumed.net-URJC. Recuperado de <https://www.eumed.net/rev/asri/>
- Núñez-Pacheco, R., López-Pérez, B.-E., & Aguaded, I. (2022). Diseño emocional e inmersión en videojuegos narrativos. El caso de Detroit: Become Human. *Palabra Clave*, 25(4), e2543. <https://doi.org/10.5294/pacla.2022.25.4.3>
- Tato, G. (2017). Análisis del personaje en el cine y en los videojuegos. Inmersión y empatía. *Quaderns* 12. pp.105-117. Recuperado de: <file:///Users/pacovazquez/Downloads/analisis-del-personaje-en-el-cine-y-en-los-videojuegos-inmersion-y-empatia-877595.pdf>

El acoso escolar y el suicidio a través de la ludonarrativa. Estudio de caso del videojuego *Silent Hill: The Short Message*

Guillermo Paredes-Otero¹

¹Universidad de Nebrija, Madrid, España

gparedes@nebrija.es

Resumen

Los videojuegos son una de las herramientas narrativas y de sensibilización más importantes gracias a sus posibilidades de interacción, hasta el punto de provocar empatía en el usuario. A su vez, las redes sociales han provocado el incremento del acoso escolar entre los jóvenes, sobre todo desde la pandemia por Covid-19, situaciones que pueden derivar en el suicidio. El objetivo de esta investigación es comprobar cómo se representan estos problemas sociales en el videojuego desde un enfoque ludonarrativo. Para ello, se ha realizado un estudio de caso sobre *Silent Hill: The Short Message* (Hexadrive, 2014) a través de un análisis lúdico-narrativo. Los resultados manifiestan que el bullying y el suicidio se reflejan de manera seria y contextualizada. El usuario puede experimentar sensaciones como el acoso o la culpa tanto del agresor como de la víctima a través de la exploración de entornos físicos y mentales y sentirlos como si fueran suyos. Aunque incorpora elementos propios del terror que han hecho de ella una de las sagas más importantes del ocio interactivo, *Silent Hill: The Short Message* es un buen ejemplo de cómo el videojuego es capaz de concienciar sobre problemas que afectan a los jóvenes en la actualidad.

Palabras clave: Acoso escolar, ludonarrativa, Silent Hill, videojuegos.

1 Introducción

Los videojuegos son vivencias interactivas basadas en experiencias reales (Muriel & Crawford, 2023) que permiten conocer el mundo que nos rodea al ser un medio de representación a la vez de concienciación sobre problemas sociales. El suicidio es una de las principales causas de defunción en jóvenes de entre 15 y 29 años a nivel mundial (OMS, 2021). Una situación que en muchos casos deriva del bullying recibido en el entorno escolar donde una tercera parte de los estudiantes llega a sufrir acoso (Florencia, 2023). Los avances tecnológicos como las redes sociales y la pandemia por Covid-19 no han hecho sino agravar esta realidad (Paricio del Castillo et al., 2023).

La investigación ha tenido dos objetivos: primero, estudiar la representación de los problemas sociales en el videojuego *Silent Hill: The Short Message* (Hexadrive, 2024) y, en segundo lugar, analizar la relación entre los problemas sociales con los diferentes elementos del videojuego y con la propia saga Silent Hill.

2 Metodología

Para la consecución de los objetivos recurrimos a la ludonarrativa como vía para “desentrañar cómo se produce ese proceso de imbricar elementos narrativos en un videojuego en concreto” (Cuadrado & Planells, 2020, p. 41), la cual ya ha sido utilizada en estudios previos como, por ejemplo, para conocer cómo se representan las

enfermedades mentales a través del ocio interactivo (Paredes-Otero, 2020). El método empleado ha sido un análisis lúdico-narrativo cuyas categorías de análisis la componen aspectos de cualquier narración y del videojuego como los personajes (1), los enemigos (2), el mundo ludoficcional o los escenarios (3), la jugabilidad, concretamente las mecánicas, (4) y las formas de sensibilización (5) para concienciar sobre los problemas sociales que se abordan en el videojuego.

Se ha realizado un estudio de caso sobre *Silent Hill: The Short Message* (Hexadrive, 2024), el último juego de la saga de terror, la cual se caracteriza por personajes cotidianos como protagonistas, abordar temas mundanos con unos enemigos que representan los traumas personales, la realidad alternativa como purgatorio y alejada de la acción, predominando los puzzles y la exploración (Méndez, 2024).

3 Resultados

Silent Hill: The Short Message tiene como protagonistas a tres estudiantes adolescentes: Anita, controlada por el jugador; Maya, una artista que presuntamente se ha suicidado, pero ha citado a Anita en un edificio abandonado; y Amelie, compañera de ambas y apoyo emocional a través del móvil. Por su parte, el juego gira en torno a tres temas: el bullying, a través de experimentar situaciones de acoso escolar desde la perspectiva de la víctima, pero también del acosador; la depresión en los adolescentes, tanto las causas como los resultados que derivan en el suicidio; y las redes sociales y la dependencia a estas.

Aunque el juego tiene lugar en el edificio abandonado (mundo físico), también nos trasladamos a los recuerdos de Anita para conocer su pasado (mundo psicológico). El mundo de óxido, en cambio, es la materialización de los pecados cometidos y su búsqueda de perdón, transformándose el escenario en un entorno laberíntico del que habrá que escapar del único enemigo, conocido como 'Flor de cerezo'. Un personaje que es la representación de la culpa y al que no podrá hacer frente. Su única opción es escapar. Esta jugabilidad se suma a otras mecánicas como la exploración del edificio abandonado y la resolución de puzzles para conocer el trasfondo de los personajes y la historia a través de la narrativa ambiental.

En cuanto a las formas de concienciación, se recurre a la vista en primera persona para experimentar los hechos como propios. También se produce la ruptura de la cuarta pared con Maya, interpretada por una actriz real, hablando directamente a cámara como si interactuara con el jugador. Una tercera estrategia es que el juego está contextualizado en una época reciente, la postpandemia del Covid-19 y cómo esta ha afectado a las protagonistas y a su comunidad. Igualmente, hay documentos que son punto de partida para profundizar en los problemas sociales, así como mensajes al principio y durante el juego para que quienes sean víctimas de bullying o padezcan depresión busquen ayuda y sepan que no están solos.

4 Conclusión

Silent Hill: The Short Message es un videojuego que representa problemas que afectan a la sociedad actual. Para concienciar sobre el bullying, la depresión y el acoso en redes sociales se recurre a elementos propios del videojuego y de Silent Hill. Los personajes cotidianos, la interacción entre personajes y jugador, la contextualización y los mensajes empleados son algunas de las estrategias para empatizar con estos problemas

sociales. Este título demuestra que la concienciación sobre temas de actualidad no se ve solamente en títulos Independientes, también está presente en sagas y juegos Triple A.

Referencias

- Cuadrado, A. & Planells, A. J. (2020). *Ficción y videojuegos. Teoría y práctica de la ludonarración*. UOCpress.
- Florencia, M. (2023). Uno de cada tres estudiantes es víctima de bullying. *Statista*. <https://bit.ly/4aB7Kjx>
- Méndez, R. (2024). *Silent Hill. La cima del terror psicológico*. RBA.
- Muriel, D. & Crawford, G. (2023). *Los videojuegos como cultura*. Ampersand.
- OMS. (2021). Suicidio. Organización Mundial de la Salud. OMS. <https://bit.ly/3vH0a8h>
- Paredes-Otero, G. (2020). El enemigo invisible: La sensibilización ante las enfermedades mentales a través de los videojuegos. *Barataria: revista castellano-manchega de ciencias sociales*, 29, 69-83. <https://doi.org/10.20932/barataria.v0i29.565>
- Paricio del Castillo, R., García-Murillo, L., Mallol-Castaño, L., del Sol Calderón, P., Pascual Aranda, A., & Palanca-Maresca, I. (2023). Redes sociales y conductas suicidas en la infancia y la adolescencia durante la pandemia de COVID-19: una relación difícil de estimar. *Revista De Psiquiatría Infanto-Juvenil*, 40(3), 4–14. <https://doi.org/10.31766/revpsij.v40n3a2>

Conjunto metodológico para el diseño de un Juego Serio en Educación no formal

Juan Ramón García Chávez¹

¹Universidad de Guadalajara, Doctorado en Tecnologías de la Información, Guadalajara, México

juan.garcia6400@alumnos.udg.mx

Jesús Arámburo Lizárraga²

²Universidad de Guadalajara, Doctorado en Tecnologías de la Información, Guadalajara, México

jaramburo@cucea.udg.mx

Resumen

Este trabajo presenta una combinación metodológica para el diseño y creación de un juego serio, entre sus elementos se tiene un documento de diseño de videojuego, un diseño instruccional definido para el aprendizaje específico y la utilización de la taxonomía enfocada en la redacción de objetivos de aprendizaje en cada una de las etapas del juego, además se presenta como propuesta de un esquema a mayor escala, en cuanto a su arranque y proceso inicial de diseño. Los temas abordados están encaminados a la educación no formal, aspectos de interés en cuanto al uso de las nuevas tecnologías aplicables en los juegos serios al momento de impartir capacitación en organizaciones.

Palabras clave: Juego serio, Diseño instruccional, Educación no formal, Game Design Document.

1 Introducción

La educación en aspectos generales se presenta durante toda la vida dentro de distintos entornos, mientras que la educación formal forma parte de un sistema educacional escolarizado, la educación no formal tiene un objetivo basado en la especialización y es de carácter complementario, por otro lado, la educación informal es aquella que es recibida en entornos que no necesariamente tienen un carácter de enseñanza-aprendizaje (Pastor, 2001). La importancia de aprender después de concluir un proceso educativo formal radica en evolucionar en aspectos sociales, profesionales y humanos, dentro de un ámbito laboral.

El Foro Económico Mundial y Mercer (2020) menciona cuatro aspectos fundamentales que forman parte de la agenda del futuro en temas de trabajo, salud y bienestar. Estos aspectos son: transformar el diseño organizacional del trabajo, alinear nuevas tecnologías al ámbito laboral, construir una cultura de liderazgo centradas en el factor humano y cultivar la salud mediante el bienestar. Es decir, se busca un mejoramiento continuo tanto en aspectos económicos, productivos y bienestar social, que permiten a las empresas permanecer y tener una presencia sólida en el mercado. Justamente adquirir nuevas metodologías de trabajo permiten intercambiar visiones y estrategias internas, sin perder de vista la satisfacción del cliente, justamente el objetivo principal de una metodología lean manufacturing que busca incrementar la competitividad de la organización.

En la actualidad se tienen 5 tendencias principales en aspectos de capacitación organizacional, los cuales se centran en: aplicar gamificación y/o juegos serios, aplicar aprendizajes inmersivos, uso de micro aprendizajes, fomentar el aprendizaje social y finalmente la curación de contenidos (Barquera, 2023). La industria de los videojuegos tiene una presencia de 70

millones de jugadores en México, solamente en el 2022 los ingresos fueron de 35 mil millones de pesos. Visualizar su uso en direcciones distintas al entretenimiento tradicional, aplicados en el área educativa en tecnologías de juegos (Endeavor Santander, 2024), esto permite alcanzar a una gran cantidad de usuarios, del total de jugadores 82% juega en su teléfono inteligentes, 54% en consola de videojuegos y 50% en Computadora Personal (Pc).

Es destacable como el uso de las tecnologías realiza un acompañamiento dentro de los procesos de capacitación, la idea general es proveer contenidos de aprendizajes llamativos, interesantes, disruptivos y accesibles. Por lo que surge la pregunta de investigación: ¿Cuál es el impacto en el aprendizaje de los participantes en tema de lean manufacturing mediante un juego serio basado en el modelo instruccional Interplay?

2 Metodología utilizada

El uso de los diseños instruccionales enfocados a un sistema, tiene como objetivo principal crear combinaciones de diversos elementos en un proceso de enseñanza-aprendizaje, como estrategias, técnicas, metodologías, recursos, materiales, teorías del aprendizaje, evaluaciones, tecnologías e incluso otros diseños instruccionales, por lo que objetivo principal está dirigido a solucionar problemas, plantearse nuevos retos y concretar los logros de los estudiantes (López y D'Silva, 2019). Utilizar estos diseños en etapas de planeación al desarrollar un juego serio, debe tener una alineación paralela con varias fases existentes en la creación de un videojuego y concretar los objetivos designados a un aprendizaje.

El diseño instruccional Interplay (Hirumi y Stapleton, 2014) basado en la neurociencia cognitiva, tiene el objetivo de mejorar el aprendizaje experimental mediante el uso de 3 elementos: Historia, Juego y Mecánicas. Los elementos secundarios son los personajes, escenarios, eventos, herramientas, metas, reglas, estímulos, respuestas y consecuencias, dando como resultado un proceso enfocado en despertar emociones y en fomentar la imaginación. Sus fases son seis y funcionan de forma secuencial: Exponer, Preguntar, Descubrir, Crear, Experimentar y Compartir.

Por otro lado, se encuentra la taxonomía de Marzano y Kendall (2007), la cual tiene un enfoque bidimensional, bajo 3 dominios del conocimiento (Información, Procedimientos mentales y Procedimientos Psicomotores) y utiliza 6 niveles de procesamiento (Recuperación, Comprensión, Análisis, Utilización del conocimiento, Sistema cognitivo y Sistema interno). Esta taxonomía está enfocada en las emociones, sentimientos y creencias del individuo, al final se logra un efecto de metacognición.

Finalmente, el diseño de un videojuego necesita un Documento de Diseño de Videojuego (Game Document Design por sus siglas en inglés), adquiere una formalidad importante para comenzar el proceso de diseño y desarrollo de un videojuego, su principal característica es proporcionar la idea central del juego, responde a cuestiones visuales y de funcionamiento para desarrollar el producto final (Peña et al., 2023). El documento puede contener información crucial para cada uno de los desarrolladores, entre los cuales se destacan: el género del videojuego, cantidad de jugadores, historia, gancho para atraer jugadores, interfaz, objetivos, reglas, características, diseño de niveles, requerimientos técnicos, marketing y presupuesto (Bethke, 2003).

Así mismo, se planea utilizar una metodología cruzada que permita sincronizar el concepto de diseño instruccional como eje central para las fases del proceso de aprendizaje, la taxonomía para determinar los objetivos del jugador y el documento de diseño de videojuego como instructivo en la parte del diseño y desarrollo del juego serio.

El Motor de Juego o Game Engine es visto como el núcleo del videojuego (Rocha y Uribe, 2008), es un conjunto de herramientas que buscan comportarse como algo real o irreal, la estructura puede tener varios motores principales como un motor de física, motor de renderización, motor de audio y motor de entrada/salida. Es decir que es un programa (Software), que facilita el desarrollo y programación de un producto

en forma de videojuego, tiene elementos y características que facilitan la interacción ejecutable, las propiedades de las mecánicas, dinámicas y elementos (Ortiz et al., 2018).

3 Conclusiones

Debido a la inmadurez del proyecto aún es muy pronto para obtener resultados, sin embargo, a modo de conclusión inicial se destaca la integración de la taxonomía de Marzano y Kendall que permite desarrollar de forma escalonada los objetivos de cada misión planteada en el juego serio, esto sin duda marca el ritmo con el cual las ideas generales comienzan a surgir, la interfaz del usuario, las reglas planteadas, el diseño de los niveles y sus mecánicas son resultados visibles de dichos objetivos. Una vez identificada la esencia del juego mismo, es sencillo plasmar una historia, crear a los personajes y determinar el mecanismo de narración a utilizar. Mediante la combinación de estas metodologías, ya es posible comenzar con un proceso inicial de diseño. El alcance del proyecto va dirigido al aprendizaje de los participantes, parte del ámbito laboral para aprovechar las ventajas de usar nuevas técnicas diferentes a las tradicionales cómo es el uso de un juego serio, por lo que se diseña una combinación de metodologías y tecnologías para lograr dicho objetivo.

Aun así, existen determinados aspectos técnicos y tecnológicos por identificar, cómo plantearse los indicadores internos que mostrarán información para guardar en bases de datos, este aspecto entra en la característica de los requerimientos técnicos. Al tomar la decisión de utilizar el Game Engine, se opta por usar Unity, debido a la flexibilidad de su licencia en proyectos de educación, la cantidad de información y tutoriales en la red, la amplia variedad de plataformas destino y la facilidad de usar recursos en internet.

Referencias

- Arce, L. (2011). *Desarrollo de videojuegos*. [Tesis de Licenciatura en Informática y Desarrollo de Software]. Universidad de Aconcagua. http://bibliotecadigital.uda.edu.ar/objetos_digitales/256/tesis-3966-desarrollo.pdf
- Atsusi, H. (2021). *Grounded strategies for instructional design*. University of Central Florida.
- Barquera, Y. (3 de enero de 2023). *5 tendencias que veremos en la capacitación y desarrollo durante el 2023. Capacitación y desarrollo*. <https://idesaa.edu.mx/blog/tendencias-capacitacion-y-desarrollo-2023/>
- Bethke, E. (2003). *Game Development and Production*. Wordware Publishing.
- Endeavor Santander. (2024). Megatendencias. Una guía de las tecnologías que revolucionaran el 2024. <https://mexico.endeavor.org/megatendencias/>
- García, J. R. y Luna, M. (2022). El modelo interplay de Atsusi Hirumi, una estrategia instruccional para aplicar gamificación en un curso en temas de calidad. *Revolución Educativa en la Nueva era Vol II*, 830-842.
- Jordán, J. (2009). Reflexiones en torno a la consideración pedagógica de la educación formal, no formal e informal. Teoría de la educación. *Revista Interuniversitaria*, 5. <https://doi.org/10.14201/2999>
- Bethke, E. (2003). *Game Development and Production*. Wordware Publishing.
- López, C. y D´Silva, F. (2020). Enseñar en pandemia: Diseño Instruccional (DI) como herramienta fundamental para atreverse en la educación digital. *Revista Electrónica De Divulgación De Metodologías Emergentes En El Desarrollo De Las STEM*, 2(1), 3-21. <http://www.revistas.unp.edu.ar/index.php/rediunp/article/view/158>

- Martin, R. (2014). Contextos de aprendizaje formales, no formales e informales. *Ikastorratza*. 12. https://www.ehu.eus/ikastorratza/12_alea/contextos.pdf
- Martínez, C., Montero, R., Arias, G. y Salcedo, M. (2018). Los Juegos Serios, su aplicación en la Seguridad y Salud de los Trabajadores. *Medicina y Seguridad del Trabajo*, 65(255), 87-100. <https://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v65n255/0465-546X-mesetra-65-255-87.pdf>
- Marzano, R y Kendall, J. (2007). *The new taxonomy of educational objectives*. Corwing Press.
- Marenales, E. (1996). *Educación formal, no formal e informal. Temas para concurso de maestros*. Editorial Aula. <https://vdocuments.mx/educacion-formal-no-formal-e-informal-5619819e1ce91.html>
- MERCER. (2020). *Estudio sobre Tendencias Globales de Talento 2020-2021*. <https://www.latam.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/latin-america-and-caribbean/la-2021-mercer-webinar-tendencias-globales-de-talento-2020-2021-Latam.pdf>
- Pastor, M. I. (2001). Orígenes y evolución del concepto de educación no formal. *Revista española de pedagogía*, LIX(220), 525-544 <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=23701>
- Peña, A., Bonilla, D., Muñoz, M. y Aguilar, R. (2023). Diseño de videojuegos para el análisis de habilidades Personales. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação*, (49), 22-36. <https://doi.org/10.17013/risti.49.22-36>
- Rocha, C. y Uribe, N. (2008). *Desarrollo de un motor de videojuegos y su utilización en la creación de un videojuego*. [Tesis de Ingeniería de sistemas]. Universidad de Bucaramanga. https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/1232/2008_Tesis_Rocha_Silva_Carlos_Andres.pdf?sequence=1
- Sayenko, A. (24 de abril de 2015). *How (And why) to Write a Great Game Design Document*. Envato tuts+. <https://gamedevelopment.tutsplus.com/how-and-why-to-write-a-great-game-design-document--cms-23545a>
- Socconini, L. (2019). *Lean Company Más allá de la manufactura*. Alfaomega.

DIGRA Mx

